

PROYECTO DIAMOND

El vehículo autónomo visto con gafas violeta

→ Ideas para un coche autónomo más inclusivo y equitativo desde la perspectiva de género

Autoría

Begoña Mateo — Ricard Barberà-Guillem — Purificación Castelló-Mercé — Consuelo Latorre-Sánchez — Juan-Manuel Belda-Lois — Nicolás Palomares — Sofía Irazo — José Solaz — José Laparra-Hernández — Raquel Marzo

Proyecto DIAMOND

El proyecto DIAMOND ha sido financiado por el programa de investigación e innovación 'Horizon 2020' de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 824326.

Índice de contenidos

Resumen.....	5
BLOQUE 1 — Introducción y definiciones	
1.1 ¿Por qué es necesaria esta guía?.....	7
1.2 Términos, concepto y definiciones.....	14
1.2.1 Vehículos Autónomos Conectados (VACs).	14
1.2.2 Vehículos Autónomos Compartidos y pasajeros nómadas.	18
1.2.3 Tareas no relacionadas con la conducción.	20
1.2.4 Percepciones clave: aceptabilidad y aceptación, confianza y control.	22
1.2.5 Sexo y género en la ingeniería.	24
1.2.6 Equidad e igualdad para las mujeres.	27
1.2.7 Factores humanos y ergonomía.	28
BLOQUE 2 — Resultados	
Introducción a los resultados.....	31
2.1 Justicia e igualdad en lo que respecta a los VAC; el enfoque del proyecto DIAMOND	33
2.1.1 Justicia e igualdad para las mujeres en el enfoque de los VAC.	33
2.1.2 Aproximación a la falta de equidad en el sector automovilístico.	34

2.2 Aceptabilidad y percepción de los VAC utilizando el modelo SUaaVE	37
2.2.1 Factores clave de aceptabilidad y percepción de los VAC.	37
2.2.2 Aspectos clave para aumentar la aceptabilidad de los VAC por parte de las mujeres.	41
2.3 Aceptación de los VAC medida en el Proyecto DIAMOND.....	43
2.3.1 Una experiencia inmersiva en la conducción autónoma a través de un simulador dinámico.	44
2.3.2 Los principales factores que influyen en la aceptación de los vehículos autónomos.	46
2.4 Necesidades distintas para mujeres y hombres.....	47
2.4.1 Patrones distintos de movilidad. Viajes encadenados y movilidad de cuidados.	47
2.4.2 Más allá de las tareas no relacionadas con la conducción, la necesidad de “¡Aprovechar el tiempo!”.	50
2.4.3 Otros aspectos diferenciados.	51
2.5 Principales recomendaciones.....	53
2.6 Conclusiones.....	60
Referencias.....	61

Autoría:

Begoña Mateo
Ricard Barberà-Guillem
Purificación Castelló-Mercé
Consuelo Latorre-Sánchez
Juan-Manuel Belda-Lois
Nicolás Palomares
Sofía Iranzo
José Solaz
José Laparra-Hernández
Raquel Marzo

Diseño gráfico:

Arizona Dylan Vitoria

Fecha de publicación:

Publicado por primera vez en enero de 2022

Persona de contacto:

Begoña Mateo
ibv@ibv.org

Resumen

metodologías que podrían servir para conocer mejor las necesidades y los requisitos de los potenciales pasajeros del vehículo autónomo, especialmente las niñas y las mujeres. Con ello, hemos querido proporcionar información útil que pudiera contribuir a mejorar la equidad e igualdad en los vehículos autónomos centrados en factores humanos y en el diseño participativo.

La guía "*El vehículo autónomo visto con gafas violeta. Ideas para un coche autónomo más inclusivo y equitativo desde la perspectiva de género*" está estructurada en dos bloques principales:

- Introducción y definiciones
- Resultados y recomendaciones

Somos conscientes de que la información presentada en este informe cubre solo una parte pequeña, aunque importante, de toda la actividad en desarrollo en el ámbito del vehículo autónomo.

- Las personas familiarizadas con los conceptos de igualdad y equidad de género podrán adquirir conocimientos técnicos sobre el vehículo autónomo, y comprender cómo su visión y sus conocimientos son

importantes para desarrollar mejores vehículos.

- Las personas familiarizadas con el sector de la automoción y quienes tengan conocimientos sobre los desafíos que representa el desarrollo e implementación del vehículo autónomo se beneficiarán de un enfoque centrado en las personas, que hace hincapié en las necesidades y percepciones diferenciadas de las mujeres.
- Finalmente, aquellas personas que sean totalmente nuevas en cualquiera de los dos campos descubrirán el potencial de aplicar los conceptos de igualdad y justicia para las mujeres a un campo tecnológico como es el vehículo autónomo y hasta qué punto su desarrollo puede suponer un avance respecto al concepto tradicional de vehículo particular de uso privado.

En cualquier caso, esperamos que la lectura de esta guía facilite la incorporación de nuevas ideas y conceptos a ámbitos profesionales como el diseño o la fabricación de automóviles y también de la gestión política. Ideas encaminadas a mejorar la aceptación del vehículo autónomo, especialmente entre las mujeres, basados en la equidad entre mujeres y hombres, y que permitan combatir un histórico de injusticia hacia las mujeres en los diferentes avances de la industria del automóvil.

Cuando se concibió inicialmente este documento, los principales contenidos previstos estaban relacionados con las necesidades emocionales (potencialmente diferenciadas) de mujeres y hombres en los vehículos autónomos. La investigación y el trabajo desarrollados durante el proyecto DIAMOND han contribuido a ampliar el alcance de este informe a otros campos más allá del de las emociones. En este sentido, destaca la incorporación de aspectos como la injusticia y la desigualdad presente en los coches actuales.

Además, como los Vehículos Autónomos Conectados (VAC) son todavía un producto en desarrollo, hemos considerado interesante mencionar herramientas y

PROYECTO DIAMOND

Bloque 1 → Introducción y definiciones

Autoría

*Begoña Mateo — Ricard Barberà-Guillem — Purificación
Castelló-Mercé — Consuelo Latorre-Sánchez — Juan-
Manuel Belda-Lois — Nicolás Palomares — Sofía Iranzo
— José Solaz — José Laparra-Hernández — Raquel Marzo*

Proyecto DIAMOND

El proyecto DIAMOND ha sido financiado por el programa de investigación e innovación 'Horizon 2020' de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 824326.

1.1 ¿Por qué es necesaria esta guía?

Necesidad y oportunidad

El aumento de la automatización en los vehículos es una realidad, embebida en otras tendencias sociales, económicas y tecnológicas. Y, aunque los vehículos totalmente automatizados aún están en fase de desarrollo (Olsen & Sweet, 2019), serán una realidad en un futuro próximo y los detalles sobre su diseño, configuración y funcionalidades siguen abiertos. En el sector de la automoción, el diseño centrado en las personas se ha visto tradicionalmente eclipsado por la innovación impulsada por la tecnología (Saunders, 2019). Lo que sabemos hasta ahora es que el empuje de la tecnología y el diseño para el "hombre medio" han planteado graves problemas de seguridad para determinados grupos, especialmente para las mujeres. El hecho de que no se atiendan adecuadamente las necesidades y los requisitos de las mujeres no es una situación exclusiva de la industria automovilística, como (Criado-Pérez, 2019) explica brillantemente en su libro *Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men*. Con las nuevas formas de *big data* y la movilidad automatizada y la micromovilidad, que cambian el escenario rápidamente, los líderes en materia de movilidad precisan un sólido marco centrado en las personas si quieren hacerse camino a través de las evoluciones tecnológicas que vienen de diferentes campos (Saunders, 2019). Y, por supuesto, esta innovación centrada en las personas ha de incluir el género.

En el imaginario colectivo, las alfombras voladoras serían la primera referencia obligada a los vehículos autónomos. Combinaban dos sueños antaño fantásticos: los vehículos autónomos y volar. Buscando una fecha concreta, podríamos señalar Futurama 1939, la Feria Mundial de Nueva York, donde General Motors expuso su concepto de coche autónomo guiado por un sistema de autopistas automatizado (Weber, 2014). Apenas cincuenta años antes, Karl Benz había patentado el Benz Patent-Motorwagen (1886) y unos treinta años antes, Ford había empezado a producir en Estados Unidos el modelo Ford-T (1908), el primer coche asequible de la historia gracias a la introducción de la producción en cadena. Y ya en aquellos tiempos hay que tener en cuenta la importancia de dos mujeres. En primer lugar, Bertha Benz, que patrocinó la patente de su marido y le sugirió importantes mejoras técnicas tras ser en 1888 la primera persona en conducir un automóvil a una distancia significativa (Wikipedia, 2021). Y, en segundo lugar, la sufragista Lady Norman, que en 1916 experimentó la comodidad de utilizar su scooter a motor, que le permitía hacer un uso mucho más inteligente de su tiempo y llegar a tiempo a su lugar de trabajo en el centro de Londres (Estévez, 2019). Eso fue cien años antes de que los patinetes eléctricos y otros dispositivos de movilidad electrónica individual se popularizaran en nuestras calles.

Desde entonces, la innovación en el sector de la automoción ha creado vehículos más seguros, más limpios y más asequibles, pero el progreso ha sido principalmente incremental (Anderson et al., 2014). Uno de los elementos clave de la innovación en materia de vehículos autónomos es la introducción, a lo largo del tiempo, de un nivel cada vez mayor de asistencia al conductor. La necesidad de organizar el nivel de presencia y la combinación de diferentes elementos de asistencia, desde los sistemas de seguridad activa hasta las funciones de ayuda a la conducción y los sistemas de conducción automatizada, ha llevado a proponer una clasificación de diferentes niveles de automatización en función de las capacidades tecnológicas y la necesidad de intervención humana (Kyriakidis et al., 2015). Básicamente, los niveles de automatización de los vehículos van desde las tecnologías de asistencia a la conducción (por ejemplo, la permanencia en el carril, el asistente de aparcamiento, etc.) hasta la automatización total del vehículo, en la que este es responsable de todas las funciones esenciales de seguridad (Olsen & Sweet, 2019).

Sin entrar en demasiados detalles, es importante mencionar algunos aspectos. Desde el punto de vista geográfico, ha habido tres núcleos principales de desarrollo: (1) Europa (con iniciativas conocidas en Reino Unido, Alemania e

Italia), (2) Estados Unidos y (3) Japón. A los que, a pesar de su tardía entrada, hay que añadir China. Su industria de coches autónomos ha despegado en la última década y ahora está recibiendo el apoyo tanto del gobierno como de los pesos pesados del sector (Huld, 2021).

Por otro lado, si analizamos las entidades que participan en este desarrollo, se trataba en su mayoría de universidades y centros de investigación al principio. Más tarde, también se involucraron empresas de dentro y fuera del sector del automóvil. Desde el punto de vista tecnológico, los primeros esfuerzos se centraron en los sistemas de automatización de carreteras, en vez de en los robots o en los coches sin conductor. Más tarde, el enfoque se dirigió de nuevo a los coches. Y ahora tenemos una zona fronteriza borrosa, ya que los vehículos ganan en inteligencia y autonomía, pero al mismo tiempo aumentan la conexión y comunicación con otros vehículos (V2V) y también con la infraestructura (V2I). Varios autores han aportado sus visiones sobre la historia reciente de los vehículos autónomos (Billington, 2018; Bishop, 2020; Bogost, 2014; Gammon, 2016; Nguyen, 2019).

A continuación se muestran cuatro iniciativas que han sido relevantes en el desarrollo de los vehículos autónomos.

Proyecto Eureka PROMETHEUS

El proyecto Eureka PROMETHEUS (PROgramme for a European Traffic of Highest Efficiency and Unprecedented Safety, 1987–1995) fue el mayor proyecto de I+D de la historia en el campo de los coches sin conductor. Recibió 749 millones de euros de financiación de la organización de investigación paneuropea Eureka y definió la última generación de vehículos autónomos. En este proyecto participaron numerosas organizaciones académicas y fabricantes de automóviles.

La contribución de Ernst Dickmanns (Delcker, 2018), y su equipo de la Bundeswehr Universität München, fue sin lugar a dudas más que notable. En 1994, sus vehículos gemelos VaMP y VITA-2 recorrieron más de mil kilómetros en una autopista de varios carriles de París con la gran afluencia habitual de tráfico a velocidades de hasta 130 km/h. Los logros representaron un verdadero avance: conducción en carriles libres, conducción en convoy, seguimiento automático de otros vehículos y cambios de carril a izquierda y derecha adelantando a otros coches de forma autóno-

ma. En 1995, un Mercedes Clase S autónomo rediseñado se embarcó en un viaje de 1.000 millas desde Múnich (Baviera) hasta Copenhague (Dinamarca) y de vuelta, utilizando visión sacádica por ordenador y transpondedores para reaccionar en tiempo real. El robot alcanzó velocidades superiores a los 175 km/h en la autopista alemana. A pesar de ser un sistema de investigación que no hacía hincapié en la fiabilidad de las largas distancias, condujo hasta 158 km sin ninguna intervención humana.

Connected Automated Driving

Se trata de la red europea de VAC de referencia. Fue desarrollada como parte de la acción ARCADE de Horizonte 2020 (Alineación de la Investigación y la innovación para la conducción conectada y automatizada -CAD-en Europa). Esta Base de Conocimiento reúne información dispersa mantenida por una amplia red de partes interesadas en la CAD para establecer una línea de base común de conoci-

miento sobre la CAD y proporcionar una plataforma para un amplio intercambio de conocimientos. Se ha convertido en una ventanilla única de datos, conocimientos y experiencias sobre conducción conectada y automatizada en Europa y fuera de ella.

La base de conocimientos está en constante evolución y crece junto con el conjunto de conocimientos existentes en este campo. Promueve el intercambio de conocimientos, datos y experiencias para el desarrollo de la conducción conectada y automatizada.

<https://www.connectedautomateddriving.eu/>

El proyecto DARPA Grand Challenge

A principios del siglo XXI, el ejército estadounidense, que empezó a implicarse en el desarrollo de la tecnología de los vehículos autónomos durante los años 80, anunció el DARPA Grand Challenge, una competición de larga distancia en la que se concedería un millón de dólares al equipo de ingenieros cuyo

vehículo ganara la carrera de obstáculos de 150 millas. A pesar de que ninguno de los vehículos finalizó el recorrido, el evento se consideró todo un éxito, ya que contribuyó a estimular la innovación en este campo. La agencia también organizó otras competiciones en los años siguientes como forma de animar a los ingenieros a seguir desarrollando la tecnología. Esta iniciativa supuso un gran impulso, hasta el punto de que se describió como todo un cambio tectónico.

https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA_Grand_Challenge

Google

Google se suma a la carrera

En este sentido, es especialmente destacable el impulso que desde 2010 ha dado Google a esta carrera tecnológica por conseguir un vehículo autónomo "en todas partes y en todo momento". Otras empresas que trabajan en el desarrollo de vehículos autónomos son UBER, Microsoft, Tesla, así como los fabricantes de automóviles tradicionales como Toyota, Volkswagen, BMW, Audi, General Motors, Ford y Honda. (Nguyen, 2019, p.).

Visión y ambición

El Vehículo Autónomo Conectado (VAC)¹, el coche sin conductor o el vehículo autónomo no es un concepto nuevo. Desde hace varias décadas, se han producido importantes desarrollos y se han dedicado recursos para conseguir un vehículo totalmente automatizado. Aunque el grado de incertidumbre es alto, parece claro que los vehículos totalmente autónomos, aún en desarrollo (Olsen & Sweet, 2019), serán una realidad en un futuro próximo. En este sentido, diferentes estudios han establecido diferentes fechas y niveles de penetración. Así, para (Böhm et al., 2017) los vehículos altamente automatizados serán asequibles y habituales en la década de 2040, mientras que en un estudio publicado por (Kyriakidis et al., 2015) el 69% de los encuestados en un sondeo estimaron que la conducción totalmente automatizada alcanzará una cuota de mercado del 50% de aquí a 2050.

Lo que sí parece ser una visión global compartida es que debería permitirse la tecnología de los vehículos siempre y cuando sea igual o superior al conductor humano medio. Para la Unión Europea, la Movilidad Conectada y Automatizada – CAM– ofrece una oportunidad única para hacer que nuestros sistemas de transporte sean más seguros, más limpios, más eficientes y más fáciles de usar². Pero para evaluar

¹ La terminología utilizada más frecuentemente en el ámbito europeo en inglés es Connected Automated Vehicle (CAV).

si es superior o no debemos elaborar una lista de pros y contras. Para algunos autores, la superioridad se evalúa principalmente en términos de seguridad y protección. Sin embargo, la literatura ha ido más allá, identificando posibles beneficios e inconvenientes en diferentes ámbitos (social, técnico, normativo, económico, medioambiental y ético). Sería imposible enumerarlos todos. En la Tabla 1 se citan algunos de ellos.

Beneficios potenciales	Inconvenientes potenciales
Las máquinas no se cansan	Puede que se nos olvide cómo conducir de forma manual
Los coches autónomos cometen menos errores	Altos costes de I+D
Los coches autónomos respetan la normativa de tráfico	Falta de madurez de la tecnología

² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connected-and-automated-mobility>, 08/10/2021

Tabla 1

Se elimina el peligro que suponen los conductores borrachos	Errores técnicos
Pueden encontrar la ruta más rápida	Consideraciones morales
No se producen accidentes por comportamiento emocional	Distribución de responsabilidad en caso de accidente
Ahorro en combustible	Bajo nivel de aceptación pública
Menos contaminación del aire	Riesgo de ataques de hackers
Reducción de robos de coches	Precio de compra alto
Ventajas económicas	Posible falta de privacidad

Además de la información anterior, surgen algunas dudas en relación con los VAC: "no está claro si la sociedad se beneficiará o sufrirá con ellos" (Hohenberger et al., 2016). Los VAC podrían ser superiores a los coches tradicionales, y por lo tanto debería apoyarse su uso en comparación con el uso de los coches convencionales. La implementación de los coches automatizados no debería reducir los enfoques sociales y políticos dirigidos a promocionar el uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie o el uso del transporte público (Hohenberger et al., 2016). Ampliar la inteligencia y la autonomía de estos vehículos no es la única preocupación cuando hablamos de movilidad. Existe un claro impulso hacia una movilidad más sostenible e integrada (Saunders, 2019). Con 1.200 millones de coches en el planeta que causan una contaminación y una congestión masivas, el impulso hacia la movilidad como servicio (MaaS) pretende reducir en gran medida el número de coches de propiedad privada y mejorar las ciudades (Kalms, 2019). No obstante, aunque cada vez se les presentan a los consumidores más alternativas a la conducción, sigue siendo un debate abierto si estos servicios están disponibles como forma sencilla y efectiva como sustitución del vehículo en propiedad (Abraham et al., 2016).

Dado que los VAC son un campo en desarrollo, tenemos la oportunidad de aplicar una visión de género a los elementos tradicionales de ergonomía y seguridad al tiempo que tratamos, por ejemplo, la futura interfaz hombre-máquina (HMI) que permitirá recuperar o transferir el control o realizar diferentes. La ejecución de tareas no relacionadas con la conducción dentro del vehículo. Un enfoque de género incorpora conceptos importantes como la movilidad de cuidados o los desplazamientos encadenados en contraste con el simple desplazamiento en un paradigma cambiante para todos los implicados, desde los conductores hasta los ocupantes o pasajeros. La definición e importancia de estos conceptos se desarrolla en los diferentes puntos de las directrices.

Tabla 1. Beneficios e inconvenientes potenciales del VAC

Fuente: <https://environmental-conscience.com/self-driving-cars-pros-cons/>

Propósito y alcance de la guía

El objetivo de las directrices desarrolladas en el marco del proyecto DIAMOND³ consiste en sensibilizar e identificar los puntos clave y las líneas estratégicas para el desarrollo de la justicia para las mujeres en los VAC. Por supuesto, somos conscientes de que la información presentada en este informe solo cubre una parte ínfima, si bien importante, de todo lo que está ocurriendo en el ámbito de los VAC, en concreto, la justicia de género desde una perspectiva de factores humanos aplicada a los turismos automatizados para uso personal, los minibuses o los coches sin conductor. En cualquier caso, el propósito es múltiple:

- Quienes estén familiarizados con los conceptos de igualdad y justicia de género podrán adquirir conocimientos técnicos sobre los VAC, y comprender cómo su visión y conocimientos son importantes para desarrollar mejores vehículos.
- Los que estén familiarizados con el sector automovilístico y los que conozcan todos los retos de los desarrollos que se están produciendo en los vehículos autónomos se beneficiarán del enfoque planteado, centrado en las personas y que hace hincapié en las necesidades y percepciones de las mujeres.
- Quienes sean desconocedores de cualquiera de los dos campos descubrirán hasta qué punto este desa-

rollo en el sector del automóvil supone un avance respecto al concepto tradicional de vehículo de propiedad privada. Además, identificarán el potencial que supone aplicar los conceptos de igualdad y justicia a un campo tecnológico como este.

En cualquier caso, esperamos que cualquiera que se acerque a este trabajo encuentre ideas y conceptos nuevos que pueda aplicar a su trabajo diario, sin importar si es un diseñador, un fabricante de automóviles o un responsable político, para así poder producir VACs justos, seguros y cómodos para todos.

³ El proyecto DIAMOND ha recibido financiación del programa de innovación e investigación de la Unión Europea Horizonte 2020 conforme al acuerdo de concesión número 824326. <https://diamond-project.eu/>

¿Cómo se desarrolló esta guía?

Esta guía se ha desarrollado en el marco del proyecto DIAMOND e incorpora valiosas aportaciones del proyecto SUaaVE⁴ gracias a la estrecha colaboración entre el IBV⁵ y la RUG⁶.

La utilización de diferentes métodos, junto con los resultados obtenidos en el proyecto DIAMOND, han permitido identificar los puntos clave y las líneas estratégicas, desde la perspectiva de los factores humanos, para el desarrollo de la justicia de género en los VA.

La **revisión bibliográfica** y la colaboración con el proyecto SUaaVE se han centrado en: (1) la perspectiva de género en los patrones de movilidad, la ergonomía y la seguridad; (2) la aceptabilidad y las emociones relacionadas con los vehículos autónomos; y (3) la tecnología y el diseño para cubrir las viejas y nuevas necesidades y las potenciales funcionalidades que puedan surgir con el desarrollo de los VA.

Se utilizaron **grupos de discusión** para completar todo el marco de la aceptación de los VACs y diferentes elementos tecnológicos, así como para comprender mejor las pautas diferentes de movilidad y cómo influye en dicha movilidad el hecho de tener que cuidar a los niños u otras personas dependientes.

⁴ El proyecto SUaaVE ha recibido financiación del programa de innovación e investigación de la Unión Europea Horizonte 2020 conforme al acuerdo de concesión número 814999.

⁵ Instituto de Biomecánica de Valencia IBV (<https://www.ibv.org/>).

Se utilizó el **Human Autonomous Vehicle (HAV)** (Belda-Lois et al., 2021), un simulador dinámico de conducción desarrollado por el IBV, para emular escenarios en los que se controlaban las emociones de los pasajeros. Cuarenta usuarios potenciales del VAC, con una distribución equilibrada en lo que respecta al género y a si tenían familiares a su cargo o no, participaron y respondieron a un extenso cuestionario.

Las líneas estratégicas se estructuraron siguiendo el Modelo de Madurez de Equidad e Inclusión para las Mujeres en el proyecto DIAMOND: (1) capacidad para satisfacer las necesidades demandadas, (2) accesibilidad y (3) seguridad y protección.

⁶ Universidad de Groningen (<https://www.rug.nl/>).

1.2 Términos, conceptos y definiciones

Esta sección describe un número reducido de definiciones clave: (1) Vehículos Vehículos Autónomos Conectados (VACs), (2) Género y Sexo, (3) Justicia e Igualdad y (4) Factores Humanos. Otras definiciones, que se introducen en otras partes del texto, son necesarias para entender el contenido en cuanto a los resultados del proyecto DIAMOND o las recomendaciones para unos VAC más inclusivos y justos.

1.2.1 Vehículos Autónomos Conectados (VACs)

Se han desarrollado varias taxonomías diferentes dependiendo del nivel de automatización (por ejemplo, SAE Internacional, 2018; NTSA, 2016). La Society for Automotive Engineers (SAE) generó una taxonomía que va de 0 (sin automatización) a 5 (automatización total), con números intermedios que indican niveles crecientes de tecnología automatizada; véase la Figura 1 y la Figura 2 para más detalles.

Society of Automotive Engineers (SAE) automation levels

Fig. 1

Figura 1. Representación de los niveles de automatización según la SAE

Fig. 2

	SAE nivel 0	SAE nivel 1	SAE nivel 2	SAE nivel 3	SAE nivel 4	SAE nivel 5
¿Qué tiene que hacer el humano en el asiento del conductor?	Estará conduciendo siempre que estas funciones de ayuda al conductor estén activadas, aunque no tenga los pies en los pedales o no coja el volante			No estará conduciendo cuando estas funciones de conducción automática estén activadas – aunque vaya sentado en el “asiento del conductor”.		
	Deberá supervisar constantemente estas funciones de ayuda; deberá coger el volante, frenar o acelerar cuando sea necesario para mantener la seguridad.			Cuando la función lo solicite, tendrá que conducir	Estas funciones de conducción automática no le pedirán que retome la conducción.	
¿Qué hacen estas funciones?	Funciones de ayuda al conductor			Funciones de conducción automatizada		
	Estas funciones se limitan a proporcionar avisos y asistencia momentánea.	Estas funciones proporcionan apoyo al conductor para dirigir el volante, frenar o acelerar.	Estas funciones proporcionan apoyo al conductor para dirigir el volante, frenar o acelerar.	Estas funciones pueden conducir el vehículo bajo condiciones limitadas y no funcionarán a menos que se cumplan todas las condiciones requeridas.	Estas funciones pueden conducir el vehículo en cualquier condición	
Ejemplo de funciones	<ul style="list-style-type: none"> - Frenado automático de emergencia - Advertencia de punto ciego - Aviso de salida de carril 	<ul style="list-style-type: none"> - Centrarse en el carril - Control de cruceo adaptativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Centrarse en el carril - Control de cruceo adaptativo al mismo tiempo 	<ul style="list-style-type: none"> - Conductor en atascos 	<ul style="list-style-type: none"> - Taxi local sin conductor - Puede que no estén instalados los pedales / el volante. 	Igual que el nivel 4, pero la función puede conducir en cualquier lugar y en cualquier condición.

Figura 2. SAE J3016™ niveles de automatización de la conducción™

Fuente: SAE International 2021. [sae.org/standards/content/3016_202104](https://www.sae.org/standards/content/3016_202104)

Según (Fisher et al., 2020) en el extremo inferior de la escala (Niveles 1-2), las funciones de ayuda a la conducción realizan una parte de la tarea de conducción, tomando el control lateral o longitudinal (Nivel 1) o ambos (Nivel 2), siendo el ser humano el responsable último de supervisar la situación e intervenir en caso necesario. Algunos ejemplos son el Control de Crucero Adaptativo y el Centrado de Carril. En el Nivel 3, el Sistema de Conducción Avanzada (ADS) realiza toda la tarea de conducción dentro del Dominio de Diseño Operativo (ODD⁷) definido, pero es necesario que un conductor humano esté disponible para asumir el control cuando lo solicite el sistema. En los niveles 4 y 5, el ADS asume toda la responsabilidad del control del vehículo; es el vehículo, y no el conductor, quien conduce. En el caso del nivel 4, se trata de algo condicional y se centra en un ODD específico, mientras que para el nivel 5 es incondicional, es decir, el vehículo puede conducir automáticamente en todas las situaciones de conducción en las que se mueven ahora los conductores humanos. En un futuro previsible, en el Nivel 4 se realizará un despliegue de sistemas altamente automatizados. Aunque el nivel 5 resulta útil como punto final lógico de la escala, es posible que no haya suficientes argumentos comerciales para desplegar realmente sistemas de nivel 5 "en

cualquier momento y lugar", es decir, que la sociedad y los mercados no vean la necesidad de ese último 0,0001% de capacidad ADS.

También es importante tener en cuenta que un vehículo concreto puede funcionar con distintos niveles de automatización en función del entorno operativo y de la tarea que se realice (Fisher et al., 2020). El sentimiento general sobre los VA es que su autonomía estará asociada al despliegue de otras tecnologías, conectadas a otros coches y a la infraestructura, en servicios potencialmente compartidos y con propulsión eléctrica. (Diels et al., 2017) utiliza el acrónimo CASE para referirse a una movilidad conectada, autónoma, compartida y eléctrica⁸.

⁷ ODD de sus siglas en inglés Operational Design Domain.

⁸ CASE Framework: Our Customer-Centric Approach to smart Mobility. By APTIV. <https://www.aptiv.com/en/newsroom/article/case-framework-our-customer-centric-approach-to-smart-mobility>

1.2.2 Vehículos Autónomos Compartidos y pasajeros nómadas

Lo más probable es que los VACs lleguen con un cambio en el paradigma de la movilidad y en el uso del automóvil. Se han estudiado y analizado diferentes modelos de negocio (Stocker y Shaheen, 2017), desde vehículos compartidos de propiedad privada hasta robotaxis. Si nos planteamos qué servicios pueden llegar con los vehículos totalmente automatizados, también debemos pensar en los nuevos conductores potenciales, especialmente en aquellos que no pueden conducir coches convencionales, desde niños hasta personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores cuyas habilidades de conducción sean reducidas.

Movilidad compartida y vehículo autónomo compartido

El término **movilidad compartida** se refiere al uso compartido de un vehículo, una bicicleta u otro modo de transporte de baja velocidad que permita a los usuarios tener un acceso a corto plazo a los modos de transporte en función de sus necesidades. La movilidad compartida incluye servicios como compartir coche, bicicleta o motocicleta, viajes a la carta, compartir viajes, el microtransporte y los servicios de red de mensajería. Los servicios de movilidad compartida han

experimentado un rápido crecimiento en todo el mundo (Stocker y Shaheen, 2017).

El término **vehículo autónomo compartido**, en inglés *Shared Automated Vehicle (SAV)*, pone el énfasis en el hecho de que el uso del vehículo se comparte entre múltiples usuarios, y en que este uso probablemente determinará su diseño. Puede que sea este el aspecto que haga a los SAV diferentes de otro tipo de coches sin conductor.

Lo importante del avance de la tecnología VA y del crecimiento de los servicios de movilidad compartida es la posibilidad de ofrecer importantes alternativas al transporte convencional, y el hecho de que tienen el potencial de modificar la forma en que la gente se mueve por las ciudades. Algunos analistas creen que los primeros VA que se introducirán al público en general podrían surgir como parte de un modelo de servicio de flota compartida, en lugar de tratarse de VA de propiedad privada (Stocker & Shaheen, 2017).

Pasajeros nómadas

Se ha especulado mucho sobre los efectos de la movilidad autónoma compartida en el comportamiento de los viajeros, el trazado urbano, las congestiones de tráfico y el medio ambiente. Aunque se desconocen los impactos de un sistema de este tipo, ya que no existe ningún servicio público de SAV a gran escala en la actualidad, hay muchos estudios académicos que exploran posibles escenarios de SAV (Stocker & Shaheen, 2017).

En cualquier caso, queremos utilizar el concepto común de todos estos escenarios: la existencia de un viajero nómada. Un viajero diverso, que viaja con sus pertenencias, y en escenarios en los que se pueden compartir el vehículo y el viaje o solo el vehículo. Pensar en un viajero nómada implica introducir flexibilidad en la disposición y la configuración del vehículo. Aunque algunos estudios han abordado las diferentes necesidades de los usuarios, como las personas con discapacidad (Bayless y Davidson, 2019), poco se ha escrito sobre las diferentes necesidades que pueden tener las mujeres y las niñas usuarias de VAC.

1.2.3 Tareas no relacionadas con la conducción

nivel 0

Sin automatización

Las tareas de conducción son realizadas completamente por el conductor

nivel 1

Asistencia en la conducción

El vehículo es controlado por el conductor que cuenta con algún sistema de asistencia a la conducción.

nivel 2

Automatización parcial

El vehículo es controlado por el conductor. El vehículo cuenta con sistemas de automatización de la conducción pero no es responsable de monitorizar el entorno.

nivel 3

Automatización condicionada

El vehículo puede conducir bajo condiciones limitadas. El conductor sigue siendo necesario y debe retomar el control del vehículo cuando se requiera.

NO HAY NECESIDAD DE TOMAR EL CONTROL DE MANERA SOBREVENIDA

nivel 4

Automatización elevada

El vehículo puede conducir bajo condiciones limitadas. Fuera de estas condiciones se transferirá el control al conductor de manera planificada y segura.

NO HAY NECESIDAD DE CONDUCIR

nivel 5

Automatización completa

El vehículo es capaz de conducir en cualquier condición sin la intervención del conductor.

Fig. 3

Figura 3. Representación de la necesidad de que una persona controle un vehículo en los niveles superiores de automatización

Los VAC (con una automatización de alto grado o completa) no requerirán la participación del pasajero como "conductor", al menos durante la mayor parte del viaje, dado que ya no será necesario que tome el control del vehículo de manera repentina (véase la Figura 3). Liberar al pasajero de la obligación de conducir abre la posibilidad de realizar diferentes actividades mientras se viaja de un lugar a otro, independientemente de la naturaleza o la duración del viaje. Nos referiremos a estas actividades como tareas no relacionadas con la conducción, en inglés *Non-Driving Related Tasks* (NDRT).

Tradicionalmente, el estudio de las NDRT se ha centrado en su efecto en la transición de no conducir a tomar el control del vehículo, ya que esta transición podría implicar importantes problemas de seguridad (Yoon & Ji, 2019), especialmente en los niveles más bajos de automatización. Una vez que asumimos que no habrá necesidad de recuperar repentinamente dicho control, conforme a los esquemas L4 y L5, podemos ampliar el enfoque y categorizar estas NDRT desde otra perspectiva y ver sus posibles implicaciones en otros términos. ¿Cuál es la relación entre la disposición de los diferentes elementos en la cabina y las diferentes NDRT? ¿Existen posibles implicaciones

desde el punto de vista del diseño? ¿Están las mujeres y los hombres dispuestos a realizar el mismo tipo de NDRT o necesitan realizar el mismo tipo de NDRT? Existen diferentes estudios de investigación que han abordado, al menos parcialmente, estas cuestiones.

El proyecto Hora 25 de Audi concibió tres modos de tiempo: tiempo productivo (para trabajar), tiempo de calidad (con la familia y los amigos) y tiempo de inactividad (definido como ver una película o jugar a un juego). No obstante, si bien los conceptos de tiempo productivo y de inactividad pueden ser bastante claros y autoexplicativos, el concepto de tiempo de calidad introduce aspectos extremadamente personales del tiempo que se pasa en el coche y puede requerir un profundo nivel de adaptabilidad y personalización (Vlad, 2017).

(Parida et al., 2019) definen un vehículo totalmente autónomo como un "espacio para vivir", más que como un simple medio de transporte. En un espacio así, tendríamos la posibilidad de utilizarlo como lugar de trabajo, para socializar, para relajarse, para meditar, para pasar tiempo de calidad con la familia, para echar una siesta, y un montón de cosas más. Este trabajo aplica la necesidad de adaptabilidad y personalización

a aspectos concretos del diseño: "se reconfigurarían el interior del vehículo y sus asientos y se rediseñarían de forma diferente, en comparación con los interiores de los vehículos convencionales hasta ahora". Para reconfigurar y adaptar adecuadamente el reducido espacio del vehículo, habrá que dar mucha importancia a la antropometría humana. Será muy importante tener en cuenta la rápida evolución de los atributos físicos, el sexo, la edad y la diversidad del futuro usuario. La antropometría puede encontrar nuevos aspectos importantes que incidan directamente en el desarrollo, proporcionando la capacidad de evaluar conceptos de asiento complejos y permitiendo así nuevas actividades y creando un vehículo que sea algo más que una evolución incremental más confortable para la conducción (Parida et al., 2019).

1.2.4 Percepciones clave: aceptabilidad y aceptación, confianza y control

De todas las posibles percepciones sobre los VACs, hemos seleccionado la aceptabilidad y la aceptación, y también la confianza y el control. Los VACs no difieren tanto de otras tecnologías, y especialmente ahora que probablemente estemos asistiendo a su introducción, mediante prototipos demostradores y ensayos controlados.

Puede haber un cierto grado de solapamiento entre estos conceptos. Puede que no aceptemos los VAC porque no confiamos en la tecnología. Y puede que no confiemos en la tecnología porque la sensación de perder el control es demasiado agobiante para algunos usuarios. Esperamos que esta primera aproximación a estas definiciones ilustre la complejidad inherente.

Aceptabilidad y aceptación

Diferentes trabajos han estudiado los factores que influyen en la aceptación de las tecnologías automatizadas, por ejemplo, Fisher et al. (2020) estudia la opinión pública en diversos países sobre los coches sin conductor. Para ellos, no se materializarán los beneficios previstos de los VA hasta que la sociedad los acepte. A pesar de algunas variaciones entre países, el público en general percibe de manera positiva los beneficios potenciales que pueden derivarse de los

VA, aunque siguen percibiendo algunos problemas significativos (por ejemplo, en relación con la seguridad) que pueden obstaculizar su adopción y uso.

En la literatura científica, los términos aceptabilidad y aceptación se utilizan a veces indistintamente. Nosotros hemos tomado la definición utilizada por (Post et al., 2021). Para ellos, la aceptabilidad se refiere a las actitudes y evaluaciones de la persona antes de haber experimentado el uso de un VAC, mientras que la aceptación se refiere a las actitudes, evaluaciones y comportamiento de la persona después de haber experimentado el uso de un VAC. La aceptabilidad puede expresarse como una evaluación de la actitud o una intención (por ejemplo, la voluntad de viajar en un VAC), mientras que la aceptación puede expresarse como una actitud y un comportamiento reales (por ejemplo, la compra de un VAC). Dado que las personas que han tenido experiencias con un VAC las han tenido en su mayoría en un entorno experimental y no en la vida real, la literatura actual contempla la aceptabilidad y no la aceptación en la mayoría de los estudios revisados.

La aceptabilidad puede tener otros componentes sociales, no solo en relación con los conductores o los

pasajeros reales, sino también con otros usuarios de la carretera. También se pueden dar algunas cuestiones legales y éticas (Anderson et al., 2014) que no vamos a analizar en esta guía.

En cualquier caso, lo que hace que estos dos conceptos sean importantes es el hecho de que, como ocurre con otros productos tecnológicos, preceden a su uso. Por lo tanto, entender los factores clave que se esconden detrás de la aceptabilidad y la aceptación, y si hay alguna diferencia entre cómo los interpretan las mujeres y los hombres, ayudará a desarrollar mejores VACs. Hablamos de ello en los puntos 2.2 y 2.3 de esta guía.

Confianza

En el párrafo siguiente se ofrece una definición de confianza de (Fisher et al., 2020):

La confianza es un término multifacético que opera en escalas de tiempo de segundos a años para describir si la gente confía, acepta y tolera la tecnología de los vehículos. La confianza media entre las microinteracciones relativas a la forma en que las personas confían en la automatización para realizar tareas no relacionadas con la

conducción y las macrointeracciones relativas a la forma en que el público acepta las nuevas formas de transporte. La aceptación del público puede depender de la confianza de los usuarios accidentales, como los peatones que deben enfrentarse a la presencia de vehículos autónomos en las intersecciones, y los conductores que deben compartir la carretera con otros vehículos autónomos.

A partir de esta definición, podemos apreciar que se trata de un constructo complejo y que no solo hablamos de la confianza de los conductores o de los pasajeros. Que el tiempo puede desempeñar un papel importante, e incluso que también se deberían de abordar cuestiones relacionadas con la necesidad de construir, calibrar, perder y reparar la confianza. Además, basándonos en esta definición, podemos vincular la confianza con las NDRT, ya que si los pasajeros confían en los VAC podrán desentenderse de sus funciones de conducción y dedicarse a las NDRT de forma mucho más satisfactoria.

Control y percepción del control

Además del concepto de control en los vehículos, entendido como una persona (o sistema) responsable de la maniobra del coche y de todas (o parte de) sus posibles funciones y que

asume la responsabilidad total (o parcial) del mismo, ya hemos descrito los diferentes niveles de automatización en el punto 1.2.1; ahora nos toca hablar de la percepción del control.

La percepción de control es "la creencia de que uno tiene el control sobre el comportamiento del vehículo" aunque no lo esté conduciendo físicamente, dado que en los niveles altos de automatización se asignan cada vez más funciones al vehículo. Para tener este sentimiento de tener el control necesitamos entender cómo funciona el sistema y cómo puede interactuar con él el conductor-pasajero. (Fisher et al., 2020) define el concepto de asignación de funciones y cómo esta distribución de funciones puede ser de naturaleza dinámica, ya que todavía no existe ningún sistema que sea 100% capaz de sustituir al ser humano en todos los entornos de la carretera y en todo momento. Lo que sí sabemos ahora es que los vehículos autónomos están probablemente algo lejos de ser un VAC 100% en cualquier momento y en cualquier lugar, pero quizá no estemos tan lejos del 95% (Fisher et al., 2020). Y, por lo tanto, cómo se realiza el control o cómo se transfiere entre el conductor-pasajero y el VAC puede ser determinante a la hora de realizar cualquier NDRT y la experiencia de satisfacción del pasajero.

1.2.5 Sexo y género en la ingeniería

Según (Tannenbaum et al., 2019) el objetivo del análisis del sexo y el género consiste en promover una ciencia rigurosa, reproducible y responsable. La incorporación del análisis del sexo y el género en el diseño experimental ha permitido avances en muchas disciplinas, como la mejora del tratamiento de las enfermedades cardíacas y la comprensión del impacto social de incorporación de sesgos en el funcionamiento de los algoritmos.

El sexo se refiere a los atributos biológicos que distinguen a los organismos como masculinos, femeninos, intersexuales (que van de 1:100 a 1:4.500 en los seres humanos, dependiendo de los criterios utilizados) y hermafroditas (más del 30% de los animales no humanos, no insectos). En biología, el sexo describe las diferencias en las características sexuales dentro de las plantas o los animales que van más allá de sus funciones reproductivas, llegando a influir en la apariencia, la fisiología o los sistemas neuroendocrino, conductual y metabólico. En ingeniería, el sexo incluye características antropométricas, biomecánicas y fisiológicas que pueden influir en el diseño de productos, sistemas y procesos. El género se refiere a los factores psicológicos, sociales y culturales que conforman las actitudes, los comportamientos, los estereotipos, las

tecnologías y los conocimientos. El género incluye tres dimensiones relacionadas. Las normas de género se refieren a las reglas habladas y no habladas en la familia, el lugar de trabajo, la institución o la cultura global que influyen en los individuos. La identidad de género se refiere a la forma en que los individuos y los grupos se perciben y se presentan a sí mismos dentro de culturas específicas. Las relaciones de género se refieren a las relaciones de poder entre individuos con diferentes roles e identidades de género. El sexo y el género interactúan de forma inesperada. El dolor, por ejemplo, presenta diferencias biológicas de sexo en la fisiología de la señalización. El dolor también incorpora componentes socioculturales en la forma en que las mujeres, los hombres y las personas con diversidad de género expresan sus síntomas, así como en la forma en que los médicos entienden y tratan el dolor según el género del paciente.

Nuestro interés al hablar de las diferencias de sexo y de los roles de género es asegurarnos de que nos ponemos unas gafas sensibles al género, unas gafas violetas, para que las necesidades y preferencias de las mujeres no resulten invisibles a la hora de definir los requisitos de los vehículos autónomos, con el objeto de fomentar un enfoque igualitario que ayude

a mitigar las desigualdades existentes en el ámbito de la movilidad. Este es el principal objetivo del proyecto DIAMOND.

Existen diferentes e interesantes ejemplos de la aplicación de un enfoque de género a la innovación en diferentes campos. Una iniciativa destacada es la de la Universidad de Stanford y su portal "Innovaciones en materia de género en la ciencia, la salud y la medicina, la ingeniería y el medioambiente"⁹. En 2020, la Comisión Europea publicó un interesante informe sobre cómo un análisis inclusivo mejora y potencia los resultados de la investigación y la innovación¹⁰.

⁹ Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment
<https://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html>

¹⁰ <https://genderedinnovations.stanford.edu/GI%202020How%20Inclusive%20Analysis%20Contributes%20to%20R&I.pdf>

Fuente: (Comisión europea. Dirección General de Investigación e Innovación, 2020)

Figura 4. Representación de las normas, las identidades y las relaciones de género y la interseccionalidad.

Fig. 4

Tomando las definiciones contempladas en el presente informe (representadas en la Figura 4) podemos completar todo el marco:

- Las **NORMAS DE GÉNERO** se producen a través de las instituciones sociales (como la familia, la escuela, el lugar de trabajo, los laboratorios, las universidades o las salas de juntas), las interacciones sociales (como las que se producen entre las parejas románticas, los compañeros o los miembros de la familia) y productos culturales más amplios (como los libros de texto, la literatura, las películas y los videojuegos).
- Las **IDENTIDADES DE GÉNERO** están relacionadas con la forma en que los individuos o los grupos se perciben y se presentan en relación con las normas de género. Las identidades de género pueden ser específicas del contexto e interactuar con otras identidades, como la etnia, la clase o el patrimonio cultural.
- Las **RELACIONES DE GÉNERO** se refieren a cómo interactuamos con las personas y las instituciones del mundo que nos rodea, en función de nuestro sexo y nuestra identidad de género. Las relaciones de género abarcan la forma en que el género determina las interacciones sociales en las familias, las escuelas, los lugares de trabajo y los entornos públicos; por ejemplo, la relación de poder entre un paciente masculino

y una médica. male patient and a female physician.

- La **INTERSECCIONALIDAD** describe la superposición o intersección de categorías como el género, el sexo, la etnia, la edad, el estatus socioeconómico, la orientación sexual y la ubicación geográfica, que se combinan para conformar la identidad y la experiencia de un individuo. El término se ha ampliado para describir las formas de opresión y desigualdad que se entrecruzan y que surgen de las ventajas y desventajas estructurales que conforman la experiencia y las oportunidades sociales de una persona o un grupo. En consecuencia, desde la investigación y la ingeniería no debe considerarse el género de forma aislada; las identidades, normas y relaciones de género conforman y son conformadas por otros atributos sociales.

En el sector del automóvil, las iniciativas más destacadas son las promovidas por Volvo. El coche conceptual de Volvo (YCC) fue diseñado en 2004 por un equipo compuesto exclusivamente por mujeres¹¹. El YCC dio lugar a 50 nuevas soluciones, algunas de ellas técnicamente vanguardistas. El prototipo mostraba claramente que los coches están diseñados por hombres y para hombres. La intención del YCC era poner de relieve las necesidades desatendidas y los grupos destinatarios que no se habían priorizado anterior-

mente en el diseño de automóviles. Más recientemente, en 2019, la iniciativa EVA de Volvo dio a conocer 60 años de informes sobre accidentes de tráfico que contenían datos segregados por género, mostrando claramente la injusta situación a la que se enfrentan las mujeres, en términos, por ejemplo, de la gravedad de las lesiones que sufren en comparación con los hombres en situaciones de accidente similares.

¹¹ <https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/5265>

1.2.6 Equidad e igualdad para las mujeres

El objetivo principal del proyecto DIAMOND consistía en convertir los datos en conocimientos procesables con nociones de justicia, para avanzar hacia una movilidad inclusiva y eficiente. Pero, ¿qué debemos entender por justicia? ¿Y por qué es tan importante?

Según (Friedman & Nissenbaum, 1996), un proceso está sesgado "si discrimina sistemática e injustamente a ciertos individuos o grupos de individuos en favor de otros. Un sistema discrimina injustamente si niega una oportunidad o un bien, o si asigna un resultado no deseado a un individuo o a un grupo de individuos por motivos que no son razonables ni apropiados".

En el contexto del proyecto DIAMOND, la igualdad de oportunidades está relacionada con cuestiones como la accesibilidad a la movilidad (ya sea a un VAC o a un sistema de transporte público adecuado). Por lo tanto, puede entenderse como un estado de justicia en el que se trata a las personas de forma similar, sin obstáculos motivados por prejuicios o distinciones o barreras innecesarias, excepto cuando puedan justificarse explícitamente (por ejemplo, tarifas más baratas en el transporte público para los jóvenes o las personas con ingresos bajos).

En otras palabras, debe haber oportunidades justas y equitativas para que todas las personas, independientemente de sus condiciones personales (edad, tipo de familia, cultura, religión, etc.), tengan una movilidad segura, eficaz y eficiente que satisfaga sus necesidades diarias. Con raíces en el concepto más amplio de justicia social, la igualdad de oportunidades apoya la idea de que no deben restringirse las oportunidades a diferentes grupos de personas. La igualdad de oportunidades sustantiva (justicia sustantiva) implica que un sistema "justo" trata de minimizar no solo la discriminación explícita, sino también la indirecta.

Por lo tanto, una definición aproximada de justicia podría ser: un estado en el que se trata a las personas de forma similar, sin obstáculos motivados por prejuicios o distinciones o barreras innecesarias, excepto si pueden justificarse explícitamente.

1.2.7 Factores humanos y ergonomía

Dentro de los factores humanos o la ergonomía, podemos incluir un campo amplio de conocimientos. La Asociación Internacional de Ergonomía (IEA)¹² nos ofrece la siguiente definición:

La palabra ergonomía, "la ciencia del trabajo", deriva del griego ergon (trabajo) y nomos (leyes). La ergonomía (o factores humanos) se puede definir como la disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos al diseño para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. Los términos ergonomía y factores humanos se utilizan a menudo indistintamente o como una unidad (por ejemplo, factores humanos y ergonomía - FHE o EFH), una práctica que adopta la IEA.

Aunque los profesionales de la EFH suelen trabajar en sectores económicos, industrias o campos de aplicación concretos, la ciencia y la práctica de la EFH no son específicas de un dominio. La EFH es una ciencia integradora, multidisciplinar y centrada en el usuario. Los problemas que aborda la EFH suelen ser de naturaleza sistémica; por lo tanto, la EFH utiliza un enfoque holístico y sistémico para aplicar la teoría, los principios y los datos de

muchas disciplinas relevantes al diseño y la evaluación de tareas, trabajos, productos, entornos y sistemas. La ergonomía tiene en cuenta factores físicos, cognitivos, socio-técnicos, organizativos, medioambientales y otros factores relevantes, así como las complejas interacciones entre el ser humano y otros seres humanos, el entorno, las herramientas, los productos, los equipos y la tecnología.

La red europea de referencia en VAC¹³ destaca que el área temática de Factores Humanos no solo se ocupa de los humanos en los vehículos reales, sino también de los humanos alrededor del vehículo y de los humanos en los vehículos circundantes. Algunos ejemplos de temas específicos de la automatización son:

- Modelización humana
- Estrategias de diseño armonizadas dentro del vehículo, así como estrategias de diseño para la interacción de los vehículos autónomos con los usuarios externos de la carretera
- Metodología de evaluación del diseño centrado en el usuario
- Funcionamiento del control remoto
- Evaluación del estado humano

¹² IEA responde a las siglas en inglés, International Ergonomics Association <https://iea.cc/what-is-ergonomics/>

¹³ <https://www.connectedautomateddriving.eu/thematic-areas/human-factors/>

A efectos de esta guía, nos centraremos en:

- La ergonomía física, ya que como veremos en el punto 2.1.2, no está bien abordada en los coches actuales si aplicamos una perspectiva de género. Además, los VAC proponen nuevos retos en relación con la seguridad y el confort de los pasajeros, asociados a las NDRT y a la movilidad compartida, que cambiarán por completo el diseño de los habitáculos.
- Si asumimos que los VAC serán de propulsión eléctrica, además del reto de la reducción de peso, cómo alcanzar el confort térmico plantea también un desafío puesto que conocemos por otros campos que las mujeres y los hombres tienen experiencias bastante diferentes. Así, facilitar el confort térmico se vuelve una cuestión clave a investigar en la que debemos centrarnos y tener en cuenta: si tratamos de calentar o enfriar el habitáculo (con el necesario consumo de energía que ello conlleva), los materiales nuevos del habitáculo y del asiento o preferencias y necesidades diferentes en los coches autónomos compartidos.
- HMI inteligente, la interacción entre las personas y los VAC será diferente de los modos de interacción que conocemos y aplicamos en los coches convencionales. Este campo es muy interesante y está relacionado con la forma que los pasajeros entienden y confían

en el sistema y cómo este se adapta a ellos.

- La monitorización e interpretación del estado del pasajero para entender lo que hace y cómo se siente, para responder teniendo en cuenta el entorno y el contexto, son factores relevantes para una correcta adaptación de la HMI inteligente.

PROYECTO DIAMOND

Bloque 2 → Resultados

Ideas para un
coche autónomo
más **inclusivo** y
equitativo desde la
perspectiva de género

Autoría

*Begoña Mateo — Ricard Barberà-Guillem Purificación
Castelló-Mercé — Consuelo Latorre-Sánchez Juan-
Manuel Belda-Lois — Nicolás Palomares — Sofía Iranzo
— José Solaz — José Laparra-Hernández — Raquel Marzo*

Proyecto DIAMOND

El proyecto DIAMOND ha sido financiado por el programa de investigación e innovación 'Horizon 2020' de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 824326.

Introducción a los resultados

El objetivo de este bloque es presentar recomendaciones e ideas para que los VAC sean más inclusivos y más justas con las mujeres. De hecho, este era el principal objetivo del proyecto DIAMOND en el escenario del vehículo autónomo.

El primer punto de este bloque trata los conceptos de equidad e igualdad con las mujeres aplicados a los CAV. Parte de la comprobación de una larga historia de diseños y desarrollos injustos con las mujeres en la industria del automóvil. Si bien presenta una pequeña esperanza al introducir la iniciativa EVA desarrollada por Volvo en 2019, que supuso la publicación de 60 años de informes sobre accidentes de tráfico, con datos segregados por género. Un movimiento poco común en este sector, pero muy importante por la información hecha pública.

Como explicamos en el Bloque 1 de esta guía, a veces se utilizan indistintamente los términos aceptabilidad y aceptación. Sin embargo, a los efectos de este documento los hemos diferenciado. Mientras que la aceptabilidad se refiere a las actitudes y la evaluación de una persona antes de que haya experimentado el uso de un VAC, la aceptación puede expresarse tanto como una actitud como un comportamiento real

(por ejemplo, la compra de un vehículo autónomo). En el proyecto SUaaVE, la evaluación se centró en la aceptabilidad, y se construyó un modelo de aceptabilidad completo sobre la base de una amplia encuesta. En cambio, en el proyecto DIAMOND medimos la aceptación basándonos en la experiencia de inmersión de un grupo de personas en la conducción autónoma mediante el uso de un simulador dinámico. El segundo y tercer punto de este bloque están dedicados a explicar el modelo de aceptabilidad desarrollado en el proyecto SUaaVE, y las medidas de aceptación realizadas en el proyecto DIAMOND.

La parte siguiente de este bloque describe las necesidades diferentes identificadas entre hombres y mujeres en relación con los patrones de movilidad y su preferencia y percepción del uso del tiempo. Consideramos que éstos pueden ser el elemento clave para lograr un enfoque del vehículo autónomo justo para las mujeres. Estamos ante dos conceptos clave: por una parte, los desplazamientos encadenados y la movilidad de los cuidados, y por otra la percepción diferente sobre la necesidad de aprovechar el tiempo "¡Aprovechar el tiempo!".

Este bloque termina con recomendaciones para un tratamiento más inclusivo y justo para las mujeres respecto los vehículos autónomos, construidos sobre la base del **Modelo de Madurez de Equidad e Inclusión para las Mujeres** desarrollado en el proyecto DIAMOND¹⁴. Los Modelos de Madurez son herramientas que se utilizan en diferentes ámbitos para medir la capacidad de mejora continua de una organización en una disciplina concreta. Cuanto mayor sea la madurez, mayores serán las posibilidades de que los incidentes o errores conduzcan a mejoras, ya sea en la calidad o en el uso de los recursos de la disciplina tal y como los aplica la organización. Este modelo consta de cuatro niveles crecientes de inclusión en torno a tres temas principales: (1) capacidad para satisfacer las necesidades, (2) accesibilidad, y (3) seguridad y control. Las recomendaciones se presentan siguiendo esta agrupación.

¹⁴ El Modelo de Madurez de Equidad e Inclusión para las Mujeres para los VAC en está contenido en el informe del proyecto DIAMOND D4.4 *Integrated interdisciplinary analysis* en <https://diamond-project.eu/download/d4-4-integrated-interdisciplinary-analysis/>

2.1 Justicia e igualdad en lo que respecta a los VAC; el enfoque del proyecto DIAMOND

2.1.1 Justicia e igualdad para las mujeres en el enfoque de los VAC

En el punto 1.2.6 describimos los términos de justicia e igualdad para las mujeres en el contexto del proyecto DIAMOND, y ofrecemos una definición general de justicia, descrita como un estado en el que se trata a las personas de forma similar, sin obstáculos motivados por prejuicios o distinciones o barreras innecesarias, excepto si pueden justificarse explícitamente. A partir de esta definición, podemos formular las preguntas siguientes:

- *¿Cómo aplicamos el concepto de justicia al coche autónomo?*
- *¿Cuáles son las posibles consecuencias e implicaciones?*
- *¿Los coches actuales son justos con las mujeres?*

Respondemos a estas preguntas en el punto siguiente y a lo largo de este bloque de la guía

2.1.2 Aproximación a la falta de equidad en el sector automovilístico

Diferencias físicas de la mujer desde la perspectiva ergonómica

En la industria del automóvil, históricamente, los hombres han sido la norma. Los sistemas de seguridad de la cabina se han diseñado y evaluado centrándose en un ocupante masculino medio en cuanto a características antropométricas y biomecánicas. Un diseño de coche basado únicamente en un "hombre medio" aumenta el riesgo de seguridad y la incomodidad para las mujeres y cualquier otra persona con características alejadas de esta norma.

En lo que respecta a la seguridad, (Linder y Svedberg, 2019) analizaron los requisitos normativos de la UE en materia de ensayos de colisión y concluyeron que existe una brecha de género que es necesario salvar para poder aproximar el objetivo que debería perseguir el ensayo de asegurar la protección de todos los ocupantes del vehículo y la forma en que realmente se evalúa. A pesar de que los datos estadísticos de lesiones muestran que la protección en caso de choque no es igual para mujeres y hombres, hasta la fecha, el hombre medio sigue siendo el único representante de la población adulta en las evaluaciones de seguridad de los vehículos.

Ninguna prueba del ensayo de colisión requiere un maniquí femenino antropométricamente ajustado a las dimensiones reales de las mujeres. La prueba del cinturón de seguridad, una de las pruebas de colisión frontal, así como las pruebas de colisión laterales especifican que debe utilizarse un maniquí masculino del percentil 50 (Linder y Svedberg, Wanna, 2018). La UE marca una prueba reglamentaria que exige el uso de un "maniquí de percentil 5", que intenta representar a la población femenina. Solo el 5% de las mujeres son más pequeñas que este maniquí. Sin embargo, existen algunas lagunas. Para empezar, este maniquí solo se prueba en el asiento del pasajero (Linder y Svedberg, Wanna, 2018), en segundo lugar, este maniquí femenino no es realmente femenino. Es solo un maniquí masculino a escala reducida (Criado-Pérez, 2019). Por esto, podemos decir que existen muy pocos datos sobre cómo se vería afectada una conductora.

La situación es aún peor para las mujeres embarazadas. No se exige por la administración, ni en los Estados Unidos ni en la UE, ensayos normalizados de colisión con maniqués que representen la morfología de las mujeres embarazadas. De hecho, a pesar de que los accidentes de tráfico son la causa primera de muerte fetal relacionada con el traumatismo mater-

no, todavía no hemos desarrollado un cinturón de seguridad adecuado para las mujeres embarazadas. Una investigación de 2004 sugiere que las mujeres embarazadas deberían utilizar el cinturón de seguridad estándar; pero el 62% de las embarazadas del tercer trimestre no encajan en ese diseño (Criado-Pérez, 2019).

Una de las consecuencias de esta falta de justicia en términos de diseño es el hecho de que cuando una mujer se ve involucrada en un accidente de coche, tiene un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones graves que un hombre, y un 71% más de probabilidades de sufrir lesiones moderadas, incluso cuando los investigadores tienen en cuenta controles como la altura, el peso, el uso del cinturón de seguridad y la intensidad del accidente. También tiene un 17% más de probabilidades de morir. Y todo tiene que ver con cómo y para quién está diseñado el coche (Criado-Pérez, 2019).

En cuanto a los aspectos de seguridad, críticos en la aceptación del vehículo autónomo, en mayo de 2019, Volvo, el fabricante sueco de automóviles, anunció la publicación de 60 años de resultados de investigación sobre seguridad en el automóvil. Esta iniciativa,

conocida como EVA (Iniciativa "Vehículos iguales para todos") supuso la creación de una biblioteca digital de libre acceso con todos sus estudios de investigación desde 1970 y animaba a otros fabricantes de automóviles a usar estos resultados. La intención al compartir estos y permitir que todo el mundo se pudiera descargar más de 40 años de investigación, Volvo daba un impulso a que pudieran existir coches más seguros para todos, independientemente del género y el tamaño (VOLVO, 2019).

Sin embargo, todavía en 2021, la mayoría de los fabricantes de automóviles siguen fabricando coches basados exclusivamente en los datos de ensayos de colisión realizados exclusivamente con maniqués masculinos.

La falta de justicia está detrás de la menor aceptación del vehículo autónomo por parte de las mujeres

Es más probable que las mujeres se sientan menos seguras que los hombres en un coche autónomo, y las mujeres son menos propensas que los hombres a confiar en diferentes tecnologías semiautónomas, como el autoaparcamiento, el frenado automático de

emergencia o el control de cruce adaptativo. Según (Helmut Pflugfelder, 2018) las conductoras tienen buenas razones para creer que los vehículos autónomos no se están diseñando pensando en ellas, en gran medida porque los automóviles existentes tampoco se han diseñado a menudo pensando en ellas. Por ejemplo, hasta 2011, los fabricantes de automóviles estadounidenses utilizaban un maniqué masculino del percentil 50 para las pruebas de choque frontal; básicamente se negaban a realizar pruebas para diferentes tipos de cuerpo en algunos de los tipos de accidentes más peligrosos. El reciente uso por parte de la industria de un maniqué de choque femenino del percentil 5 no es más que el comienzo de un cambio a gran escala de los supuestos de género y cuerpo en el diseño.

Otros desarrollos deberían centrarse en pruebas iterativas centradas en el usuario, teniendo en cuenta una gama amplia de cuerpos humanos y actuaciones. Podríamos asistir a una reconsideración total de diferentes entornos conductor-vehículo, incluido el conjunto de interfaces necesarias para la comprensión de la tecnología detrás del vehículo autónomo por parte del conductor y el pasajero. Dado que estas interfaces son, en el fondo, persuasivas (de forma activa y pasiva), representan las relaciones existentes y

potenciales entre los usuarios y el conjunto de nuevas percepciones y tareas relacionadas con el vehículo autónomo.

Otro punto interesante destacado por (Helmut Pflugfelder, 2018) es la situación desequilibrada en los equipos de diseño, donde hay un claro predominio de ingenieros y diseñadores hombres. Si bien esta situación no conduce necesariamente a problemas de diseño, sí demuestra la existencia de una cultura de masculinidad normativa dentro de la industria del automóvil que probablemente no se manifieste en un diseño reflexivo e inclusivo de género. Según esta autora, en el caso de los proyectos de vehículos autónomos, replantearse las funciones y las características debería significar también replantearse la composición fundamental de los equipos de diseño y comprometerse con la diversidad de género dentro de la industria del automóvil. Como excepción a esto, en el punto 1.2.5 ya hemos mencionado el Coche conceptual (YCC) de Volvo.

Algunos de los problemas de injusticia y desigualdad en la movilidad mejorarían si respondiéramos la siguiente pregunta "¿esta solución sirve tanto para hombres como para mujeres?". Pensando en los VAC,

deberíamos preguntarnos cómo van a mejorar esta situación los vehículos autónomos del futuro (considerando no solo los vehículos de propiedad privada sino también los VAC compartidos). Por lo tanto, la pregunta a responder debería ser *¿Cómo pueden los VAC contribuir a mejorar la justicia e igualdad de las mujeres en términos de movilidad?*

INSTITUTO DE
BIOMECAICA
DE VALENCIA

Horizon 2020
European Union Funding
for Research & Innovation

2.2 Aceptabilidad y percepción de los VAC utilizando el modelo SUaaVE

2.2.1 Factores clave de aceptabilidad y percepción de los VAC

Para construir un modelo de aceptabilidad del vehículo autónomo se realizó una encuesta a gran escala en países europeos diferentes durante el desarrollo del proyecto SUaaVE¹⁵. La Universidad de Groningen (RUG) ha colaborado con el proyecto DIAMOND proporcionando un análisis diferenciado de la base de datos resultante de este estudio, permitiendo la identificación de las prioridades de las mujeres para mejorar la percepción y la aceptabilidad del vehículo autónomo. Este punto presenta el modelo de aceptabilidad de los VAC de SUaaVE, desarrollado por RUG, e identifica las prioridades de las mujeres, resultado de una estrecha colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), responsable del estudio del coche autónomo en el marco del proyecto DIAMOND.

Varios modelos que pretenden explicar la aceptación de la tecnología y la innovación incluyen las características del sistema y del diseño como predictores de la aceptación (por ejemplo, el Modelo de Aceptación de la Tecnología; (Davis, 1993)). Teniendo esto en cuenta, suponemos que las características percibidas del vehículo autónomo también pueden desempeñar un papel importante en su aceptación. El proyecto SUaaVE analizó el impacto de siete características principales

percibidas de los VAC como predictores de su aceptabilidad. También evaluó la importancia dada a estas características utilizando una muestra representativa de ciudadanía europea y el grado en que se percibía que los VAC contribuían a cumplir estos atributos. La lista siguiente muestra los siete componentes identificados:

- **SEGURIDAD** *percibida*. La creencia de que el vehículo será seguro.
- **CONVENIENCIA** *percibida*. La creencia de que el vehículo satisfará las necesidades de conducción del usuario.
- **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL** *percibida*. La creencia de que los VAC serán respetuosos con el medio ambiente.
- **PLACER** *percibido*. La creencia de que la conducción de un VAC será agradable.
- **CONTROL** *percibido*. La creencia de que se tendrá control sobre el comportamiento del vehículo.
- **CONFIANZA en la tecnología del VAC**. La creencia de que el vehículo se comportará según lo previsto.
- **Percepción del ESTATUS - MEJORA**. La creencia de que poseer o conducir un VAC aumentará el estatus personal. Este componente no tuvo ningún impacto en la aceptabilidad.

¹⁵ El proyecto SUaaVE ha sido financiado por el programa de investigación e innovación 'Horizon 2020' de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 814999.

Las características anteriores se apoyan en una encuesta a gran escala (abril de 2020) a nivel europeo, utilizada para diseñar un modelo completo de aceptabilidad de los VAC. La muestra final consistió en un número total de 3.783 participantes con edades comprendidas entre los 18 y los 72 años, con una media de 42,8 años, y repartidos de forma relativamente uniforme (el 20,7% tenía 30 años o menos, y el 19,8% tenía 55 años o más). En ella participaron seis países, los Países Bajos (637), el Reino Unido (630), Alemania (626), Francia (625), España (637) e Italia (628). En esta encuesta se midieron los principales factores psicológicos que influyen en la aceptabilidad del vehículo autónomo para determinar su importancia y fuerza. Esta importancia y fuerza permite explicar los factores clave de la aceptabilidad y la percepción de los VAC.

¿Cómo serán los VAC en el futuro? Las mujeres y los hombres perciben que los VAC serán medioambientalmente sostenibles, fiables, cómodos y seguros. Sin embargo, no creen que la conducción de un VAC resulte agradable o que produzca la sensación de tener control sobre el comportamiento del vehículo. Del mismo modo, poseer un VAC no se percibe como un elemento que vaya a incrementar el estatus personal.

La contribución de los diferentes atributos a la aceptabilidad global de los VAC es valorada en menor medida por las mujeres, excepto en el caso del placer, en que la percepción es la misma entre hombres y mujeres. Las mayores diferencias, teniendo en cuenta el género, se dan en la percepción de la confianza, la comodidad y el estatus, que son notoriamente inferiores para las mujeres. ¿Qué significa esto? Significa que las mujeres perciben que no podrán confiar en los VAC tanto como los hombres, y que éstos satisfarán sus necesidades como pasajeras en menor medida, y que contribuirán en menor medida a la mejora de su estatus personal.

La Figura 5 presenta los resultados del análisis del impacto de los diferentes atributos que influyen en la aceptabilidad global de los VAC¹⁶. Todos los atributos tienen un impacto positivo, con la excepción de la mejora del estatus, que no tiene un impacto positivo ni negativo. Esto significa que si se consigue incrementar la percepción del coche autónomo en seguridad (conveniencia, control, etc.) se conseguiría igualmente una mayor aceptabilidad de los VAC en su conjunto.

¹⁶ El informe completo con los resultados y el análisis detallado de los datos de la encuesta se incluye en el informe público del proyecto SUaaVE D1.2. "Model and guidelines depicting key psychological factors that explain and promote public acceptability of CAV among different user groups" (Post, Únal y Veldstra, 2020) que incluye conclusiones relevantes para la mejora de la aceptabilidad de los VAC en la población de la UE. https://www.suaave.eu/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/SUaaVE_WP1_D1.2_20200930_V100.pdf

Percepción

Seguridad	$\beta = .300 (.019)^{***}$
Conveniencia	$\beta = .256 (.018)^{***}$
Control	$\beta = .035 (.013)^{**}$
Placer	$\beta = .127 (.017)^{***}$
Sostenibilidad medioambiental	$\beta = .200 (.014)^{***}$
Mejora del estatus	$\beta = -.016 (.012)$
Confianza	$\beta = .104 (.013)^{***}$

Fig. 5

Los atributos más influyentes en la aceptabilidad son la seguridad, la conveniencia y la sostenibilidad medioambiental. Tienen el mayor impacto lineal en la aceptabilidad, lo que significa que cuanto mayor sea la percepción de la presencia de los atributos de seguridad, conveniencia y sostenibilidad medioambiental en los VAC, mayor será la aceptabilidad del vehículo

autónomo. El siguiente atributo en impacto, a corta distancia, es el placer.

Según esto, para mejorar la aceptabilidad de los VAC, los fabricantes y los comercializadores deberían centrarse en potenciar una buena percepción de los atributos de seguridad, conveniencia y

sostenibilidad medioambiental. Deberían destacarse estos atributos principales en las campañas de marketing, publicidad e información.

Al considerar la importancia de los diferentes atributos individualmente, la **Seguridad, el Control y la Confianza** fueron consideradas como las tres características más importantes por mujeres y hombres. En este caso, el control fue notablemente importante para las mujeres.

La particularidad del Control y la Confianza. El control y la confianza se consideran importantes, pero no tienen un impacto lineal alto en la aceptabilidad. Esto significa que se **los VAC tienen que ser percibidos como controlables y de confianza para resultar aceptables**, debido a su importancia. En otras palabras, el control y la confianza son imprescindibles, y probablemente no sea necesario aumentarlos una vez superado un valor base. La dificultad radica en definir este valor base.

Esto, junto con el hecho de que la percepción del control en los VAC es baja en la población de la UE, señala una cuestión interesante que debe abordarse: la necesidad de aumentar la percep-

Figura 5. Peso de los atributos en la aceptabilidad de los VAC. (Fuente: entregable público DI.2 de SUaaVE)

ción del control y la necesidad de identificar el punto óptimo de este control. Además, este punto óptimo puede ser diferente para usuarios distintos (antecedentes tecnológicos, experiencia de conducción, habilidades...) y puede depender del entorno de conducción (lluvia, atascos...).

La brecha de género más importante en la valoración de la importancia de los distintos atributos es en la sostenibilidad medioambiental y el control. En ambos casos, las mujeres los consideran más importantes.

Si introducimos la variable geográfica en el análisis (véase la Figura 6), también podemos identificar diferencias entre países a la hora de puntuar la afirmación "El uso de los VAC es aceptable" en una escala que va desde el 1 - completamente en desacuerdo, hasta el 7 - completamente de acuerdo. Aunque la aceptabilidad para las mujeres es menor en todos los países, den promedio 4,57 para las mujeres y 4,81 para los hombres, al considerar cada país por separado, los Países Bajos y Alemania son los que obtienen la puntuación más baja en cuanto a la aceptabilidad de las mujeres, seguidos de cerca por el Reino Unido y Francia. La mayor brecha de género se da Alemania, con una diferencia de 1,5 puntos. Estos resultados se

basan en el análisis de los conductores que participaron en la encuesta, que representan la mayor parte de la muestra.

Fig. 6

Figura 6. Aceptabilidad de los VAC para los conductores en función del país y del género.

2.2.2 Aspectos clave para aumentar la aceptabilidad de los VAC por parte de las mujeres

Aprovechando las sinergias entre los proyectos DIAMOND y SUaaVE y centrándonos en la aceptabilidad diferenciada del vehículo autónomo por parte de hombres y mujeres, así como en la necesidad de mejorarla para las mujeres, llegamos a los siguientes puntos que podemos ordenar por potencial creciente de impacto:

1 | Respecto a la **conveniencia** (*"la creencia de que el vehículo satisfará las necesidades de conducción del usuario"*).

- Tiene la mayor capacidad para predecir la aceptabilidad de los VAC y es valorada en menor medida por las mujeres.
- Se asocia con las siguientes afirmaciones: *"satisface mis necesidades"*, *"eficiente para mí"* y *"maximiza mi tiempo con las NDRT"*.
- Por lo tanto, debe considerarse como una prioridad para mejorar la aceptabilidad del vehículo autónomo por parte de las mujeres.

2 | En relación con el **control** (*"la creencia de tener el control sobre el comportamiento del vehículo"*).

- El punto **"percepción de tener el control al conducir"** un VAC es una prioridad para las mujeres que debe mejorar, porque las mujeres tienen una baja percepción del control del VAC y también porque es más importante para ellas que para los hombres.

3 | En relación con la **seguridad** (*"La creencia de que el vehículo será seguro"*).

- La prioridad de mejorar la percepción de que **"el VAC será seguro"** es común para ambos géneros, mostrando una alta correlación con la aceptación.
- Esta prioridad es más importante para las mujeres, ya que perciben una menor seguridad del vehículo autónomo.

4 | En relación con el **placer** (*"La creencia de que conducir un VAC será agradable"*).

- La prioridad de mejorar el placer es igual para las mujeres y los hombres, su percepción también es baja para ambos.
- Aunque el placer tiene una alta capacidad para predecir la aceptabilidad, no se considera uno de los atributos más importantes.

5 | Respecto a la **sostenibilidad medioambiental** (*"La creencia de que el VAC será respetuoso con el medio ambiente"*).

- Es la característica mejor percibida; por lo tanto, esta percepción debe mantenerse, incluso mejorarse, para garantizar la aceptación, especialmente para las mujeres. Las mujeres la valoran más que los hombres.

6 | Por último, en relación con la **confianza** ("*La creencia de que el vehículo se comportará según lo previsto*").

- Tanto hombres como mujeres perciben la confianza en el comportamiento del VAC favorablemente. Sin embargo, las mujeres la valoran menos. Solo es una prioridad para las mujeres si se quiere aumentar la aceptabilidad.
- Los otros aspectos englobados dentro de la confianza - "piratería de datos" y "detección de otros usuarios de la carretera"- no son identificados como un problema ni por los hombres ni por las mujeres. Esto significa que la gente asume que una vez que los VAC estén en la calle cumplirán con estos requisitos.

2.3 Aceptación de los VAC medida en el Proyecto DIAMOND

En el proyecto DIAMOND el trabajo se dedicó a comprender las emociones y a evaluar la experiencia de utilizar un VAC. Nos centramos en la identificación y el análisis de las diferencias entre mujeres y hombres, con la intención de generar indicaciones y recomendaciones para promover VAC justos desde la perspectiva de género, dentro de un marco global de movilidad.

Como primera aproximación, el proyecto DIAMOND investigó las diferencias de género en las redes sociales mediante un análisis de contenido de hashtags y palabras clave relevantes en la actividad de los usuarios de Twitter. En total, se recopiló alrededor de 1 millón de tuits publicados en todos los países asociados desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2020, con el fin de proporcionar una visión transcultural más sólida.

El análisis de la actividad en esta red social relacionado con los VAC, realizado por Eurecat, ha constatado que **las mujeres se preocupan más por su impacto social, el contexto social y los sentimientos, mientras que los hombres tienden a centrarse más en aspectos relacionados con la tecnología y los negocios.** Las mujeres tienden a utilizar un

lenguaje más negativo, utilizando menos palabras positivas relacionadas con el negocio y la innovación y un tono más negativo. Las palabras positivas que utilizan las mujeres están relacionadas con lo social y la vida cotidiana. Estos resultados iniciales son coherentes con los obtenidos durante el uso de una simulación dinámica de VAC.

2.3.1 Una experiencia inmersiva en la conducción autónoma a través de un simulador dinámico

En el proyecto DIAMOND queríamos identificar las necesidades, preferencias y factores de estrés en función del género relacionados con la experiencia de la conducción autónoma para transformarlos en indicadores y recomendaciones para conseguir un vehículo autónomo más justo. Para ello, utilizamos el Human Autonomous Vehicle (HAV) del IBV, un simulador dinámico de conducción que permite emular diferentes

grados de autonomía y comportamientos dinámicos, así como monitorizar y detectar las emociones de los pasajeros (Belda-Lois et al., 2021). El uso del HAV, representado en la Figura 7, con mediciones directas de las emociones, se combinó con cuestionarios para medir la opinión subjetiva de los pasajeros.

Fig. 7

Figura 7. Medidas fisiológicas en el simulador HAV.

En el experimento participaron un total de 40 conductores de edades comprendidas entre los 25 y 55 años, la mitad de ellos mujeres y la mitad hombres, con y sin responsabilidades de movilidad de cuidados vinculada a tener o no hijos menores de 12 años. Queríamos asegurarnos de que un grupo de participantes realizaba desplazamientos de movilidad de cuidados, ya que este tipo de movilidad tiene un alto sesgo (Criado-Pérez, 2019), dado que es mayoritariamente realizada por mujeres. En cada uno de los grupos había una distribución homogénea de edades. El objetivo del trabajo era provocar y medir las reacciones emocionales de los participantes en una experiencia de conducción de VAC simulada, al tiempo que se exploraba la influencia del género y tener o no tener hijos.

Se diseñaron y aplicaron seis escenarios en el simulador HAV, con la ayuda de un grupo de discusión, considerando diferentes condiciones ambientales, de tráfico y de conducción, así como el género y otras variables interseccionales relevantes en el transporte.

En el primer escenario se simulaban condiciones meteorológicas favorables y desfavorables y se midió la confianza en el VAC en ambas situaciones. El segundo y tercer escenario proponían dos modos de conducción

diferentes: (1) urgente, que incluía adelantamientos bruscos, fuertes frenadas y altas velocidades y aceleraciones y (2) confort, con velocidades y aceleraciones suaves. En el cuarto escenario, los participantes tenían que realizar una NDRT utilizando una tableta. El quinto escenario implicaba un fallo repentino del sistema. Por último, el sexto escenario incorporaba una situación de conducción peligrosa. Un coche se saltó una señal de stop, y en esta situación se analizaban las emociones generadas y se evaluaba la percepción de seguridad.

La emoción se estimó mediante una representación bidimensional de la **intensidad**, el nivel de activación del participante, que va desde la calma (o bajo) hasta la excitación (o alto), **y la valencia**, el nivel de agrado definido a lo largo de un continuo que va de negativo a positivo. Ambas variables se registraron mediante sensores de bioseñales (véase la Figura 8), incluyendo

sensores de electromiografía facial (EMG), medidas de electrocardiograma (ECG) y sensores de actividad electrodérmica (EDA) (Chanel et al., 2007).

Los resultados demostraron que el escenario diseñado provocaba diferencias en el estado emocional cuando se tiene en cuenta el género, en particular en el nivel de intensidad. Esto se observó especialmente en los escenarios que implicaban diferentes modos de conducción (urgente/comfort) y mientras se realizaban NDRT, actividades no relacionadas con la conducción. Se diseñó un cuestionario para perfilar las características del "conductor", los patrones de movilidad y la identificación de las necesidades de diseño del VAC. Las prioridades y preferencias se midieron tras una experiencia de inmersión en el simulador de conducción autónoma.

Fig. 8

Figura 8. (izquierda) sensores de electromiografía facial, EMG (centro) sensor para la obtención de electrocardiograma, ECG (derecha) sensores de actividad electrodérmica, EDA.

2.3.2 Los principales factores que influyen en la aceptación de los vehículos autónomos

Durante el proyecto DIAMOND, identificamos y definimos un conjunto de factores que afectan y determinan la aceptación de los vehículos autónomos por parte de las mujeres. Esta aceptación se vinculó a las características de equidad clasificadas en una jerarquía de 3 niveles, siendo las etiquetas del nivel superior (1) seguridad y protección, (2) comodidad, (3) movilidad, (4) economía, (5) medio ambiente y (6) opciones de diseño. Se realizó un análisis basado en redes bayesianas para clasificar y ponderar todas las características de equidad de nivel 3 para las mujeres. Como resultado de este análisis se obtuvieron los diez principales factores considerados por las mujeres a la hora de

aceptar o no los vehículos autónomos después de la experiencia de conducción autónoma en el simulador¹⁷. Agrupándolos por su naturaleza, llegamos a los siguientes conceptos principales:

- **Tareas no relacionadas con la conducción (NDRT).** Cuatro de los diez factores principales estaban relacionados con la posibilidad de realizar este tipo de tareas, ya que la atención total para la conducción ya no es necesaria en los VAC L4+. Estos factores son la comodidad y la percepción de aburrimiento/diversión al realizar estas actividades y el grado de interacción con otros pasajeros y pasajeras (incluido el cuidado de personas dependientes).
- **Beneficios sociales y medioambientales.** Dos de los diez factores principales destacaban la importancia de los beneficios sociales, siendo el más importante la optimización del bienestar de otros usuarios de la carretera, incluidos los peatones o los ciclistas. La reducción potencial del impacto ecológico fue el otro factor.
- **Aceptabilidad.** Uno de los diez primeros factores se encuadra bajo este concepto, principalmente vinculado a la tecnología, considerando aspectos como el grado de acuerdo/satisfacción con la conducción de un coche sin volante.

- **Confianza y necesidad de control.** Dos de los diez primeros factores estaban bajo estos dos conceptos relacionados. Incorporaban aspectos como el grado de confianza al conducir en diferentes condiciones meteorológicas y la importancia de controlar las variables de la conducción (como la velocidad). Las mujeres valoraron más la importancia del control que los hombres.
- **¡Aprovechar el tiempo!** Uno de los diez factores más importantes quedaba inscrito en este concepto. Integra el concepto de los diferentes modos de conducción (urgencia/confort), y puede estar relacionado con la necesidad de utilizar el tiempo de forma eficiente. Aprovechar al máximo el tiempo disponible fue valorado más alto por las mujeres.

¹⁷ Estos diez factores más importantes se describen en el informe público D4.3. del proyecto DIAMOND “Computational Analysis Report”, disponible en <https://diamond-project.eu/download/d4-2-socio-economic-demographic-and-psychological-analysis-full-paper/#>

2.4 Necesidades distintas para mujeres y hombres

2.4.1. Patrones distintos de movilidad. Viajes encadenados y movilidad de cuidados

Hemos agrupado las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en estos grupos: (1) necesidades relacionadas con el patrón de movilidad, (2) necesidades centradas en la gestión del tiempo y la necesidad de optimizarlo y (3) otras necesidades y requisitos.

Según (Hanson, 2010), utilizamos el término **movilidad** "para referirnos al desplazamiento de las personas de un lugar a otro en día a día". Pero como describiremos en este punto, la movilidad es algo más que el simple desplazamiento de un lugar a otro, sobre todo si tenemos en cuenta la variable de género.

Para empezar, **existe una situación de escasa movilidad para las mujeres**. La magnitud y el impacto de esta situación no se conocen bien. Ya sea debido a una situación económica peor, a un menor acceso a la educación, al deporte y a la cultura, a una menor movilidad nocturna o al costoso de los desplazamientos encadenados vinculados a la movilidad de cuidados, muchas mujeres se desplazan (o no) de forma diferente a los hombres. Las repercusiones de esta situación son significativas, pero en gran medida ni se estudian ni se habla de ellas en el sector (Badstuber, 2019).

En segundo lugar, **las mujeres realizan desplazamientos encadenados** de una manera que implica la planificación de una ruta con paradas múltiples para incluir diferentes recados/responsabilidades (por ejemplo, dejar a los niños en la escuela de camino al trabajo, o parar en el mercado de vuelta a casa) mientras que **los hombres se desplazan principalmente de A a B y viceversa**. Además, las mujeres caminan más. Mientras que para los hombres la movilidad está más relacionada con el empleo y la educación, las mujeres añaden la movilidad de cuidados (cuando no es el factor principal) a sus desplazamientos diarios. Varias publicaciones han identificado y tratado estas diferencias (Badstuber, 2019; Hung, 2013; Kalms, 2019; Saunders, 2019). En la figura 9 podemos observar los patrones mayoritarios de la movilidad de mujeres y hombres.

Fig. 9

Figura 9. Desplazamientos encadenados vs desplazamientos simples. Patrones representativos de la movilidad diferenciada de mujeres y hombres.

Y, por último, a la peor y más compleja movilidad de las mujeres, hay que añadir los **niveles endémicos de acoso** en el transporte público y sus alrededores a los que se enfrentan las mujeres y las niñas cada día y en todas partes. Las mujeres modifican sus pautas de desplazamiento para evitar el peligro, lo que tiene consecuencias para su trabajo, la educación y la vida pública. Además, las mujeres siguen siendo el principal grupo encargado de la movilidad de cuidados (desplazamientos necesarios por el cuidado de niños o personas mayores dependientes). Con el crecimiento previsto de la "Movilidad como servicio" y el destierro de los coches de uso particular en las ciudades, es probable que la situación para las mujeres y las niñas empeore a nivel mundial. El acoso, junto con los elementos descritos anteriormente, significa que hombres y mujeres tienen realidades de movilidad muy diferentes. Y, sin embargo, incluso con una creciente concienciación, se han tomado muy pocas medidas para mejorar la situación (Saunders, 2019).

El vehículo autónomo de uso privado o compartido debe considerarse dentro del marco general de la movilidad y las tendencias actuales del sector, tanto si se utiliza en un desplazamiento directo de A a B como si forma parte de desplazamiento encadenado.

Por lo tanto, tenemos que asumir, hasta que se demuestre (o no) lo contrario, que la misma falta de igualdad se aplica a los VAC como a toda la movilidad de personas en general, que se ha identificado muy bien cuando llevamos puestas las gafas violetas (Badstuber, 2019; Kalms, 2019; Saunders, 2019).

DE LA EXPERIMENTACIÓN EN DIAMOND

Patrones de movilidad diferenciados. Las mujeres y los hombres presentan patrones de movilidad diferentes, como hemos visto en los diferentes ámbitos de estudio del proyecto DIAMOND. Entre los participantes en la experimentación, encontramos que el 50% de las mujeres se desplazan al menos una vez a la semana, mientras que solo el 25% de los hombres lo hacen. Esto coincide con los resultados de la revisión bibliográfica, en la que se identifica claramente que los desplazamientos encadenados tienen un sesgo de género. El factor "con/sin hijos" no es significativo en la frecuencia de desplazamientos encadenados, lo que significa que los hombres con hijos no cambian su patrón "estándar".

Al considerar los diferentes propósitos de movilidad, hemos observado resultados similares entre ambos géneros. Sin embargo, la frecuencia de los desplazamientos relacionados con "actividades de ocio propias" es mayor para los participantes sin hijos y "acompañar a mi familia a sus actividades de ocio" es mayor para los participantes con hijos.

Movilidad de cuidados. Cuando se les preguntó si estaban dispuestos a comprar un vehículo autónomo después del experimento, las mujeres con hijos, que antes del experimento no habían expresado ningún interés en comprar un VAC, fueron el grupo que estuvo más de acuerdo con la afirmación. No podemos extrapolar este resultado a todas las mujeres, pero si entendemos que cuando las personas conocen la tecnología tienen una visión más favorable de ella, entonces podemos suponer que se ha derribado una primera barrera. Lo siguiente será conseguir que los VAC se diseñen teniendo en cuenta la movilidad de cuidados, es decir, los desplazamientos con criaturas, por lo que el diseño deberá considerar sus necesidades. Los VAC deben buscar espacios cómodos para las criaturas y sus cuidadores, que faciliten la realización de actividades de cuidado u otras formas de interacción.

2.4.2. Más allá de las tareas no relacionadas con la conducción, la necesidad de “¡Aprovechar el tiempo!”

El texto inferior sirve de introducción para este punto. Describe el uso diferenciado del tiempo por parte de las mujeres y los hombres, y como esta distribución desequilibrada del tiempo se ha agravado con la pandemia.

La carga de la “doble jornada” ha crecido¹⁸.

Ya sabemos, tras décadas de investigación, que las mujeres realizan muchas más tareas domésticas y de cuidado de las niñas y los niños que los hombres, hasta el punto de que se dice que las mujeres que trabajan a tiempo completo realizan una "doble jornada".

Ahora, las mujeres, y las madres en particular, han asumido una carga todavía mayor. Las madres durante la pandemia han asumido en una probabilidad tres veces mayor que los padres la realización de la mayoría de las tareas domésticas y de los cuidados.

De hecho, las madres tienen 1,5 veces más probabilidad que los padres de pasar tres o más horas al día ocupadas en las tareas domésticas y el cuidado de las criaturas. Las madres solteras se enfrentan a cargas aún mayores: el 10% de las madres solteras declaraban dedicar tres o más

horas adicionales al día a las tareas domésticas y al cuidado de las criaturas que el conjunto global de las madres.

A las madres trabajadoras tampoco se les reconoce el tiempo que dedican. Más del 70 por ciento de los padres heterosexuales en parejas en las que ambos trabajan fuera de casa piensan que se han repartido durante la crisis del COVID-19 las tareas del hogar a partes iguales con su pareja durante. Por el contrario, solo el 44 por ciento de las madres en este tipo de parejas estaban de acuerdo.

La sobrecarga del cuidado del hogar se traslada al trabajo. Así, casi una cuarta parte de las madres dijo que les preocupaba que se juzgara negativamente su rendimiento laboral debido a sus responsabilidades como cuidadoras, en comparación con el 11% de los padres.

Por todo lo anterior, podemos concluir que las mujeres sienten más presión y necesidad que los

¹⁸ Working Moms and the ‘Double Shift’ Burden. Women and Mental Health. Peachey Counselling <https://www.peacheycounselling.ca/blog/2021/working-moms-and-the-double-shift-burden>. Accedido el 21/12/2021

hombres para aprovechar su tiempo al máximo. Esto justificaría que durante el experimento que tuvo lugar en el proyecto DIAMOND, cuando se preguntó a los participantes sobre el tipo de NRDT que les gustaría realizar, los hombres y las mujeres presentaron preferencias diferentes. Mientras los hombres pedían más tiempo de inactividad o actividades de relajación, las mujeres querían añadir el tiempo del desplazamiento al tiempo productivo del día.

Además, los desplazamientos encadenados implican una movilidad más compleja, y probablemente más tiempo en el vehículo. Por lo tanto, para aquellas personas, en su mayoría mujeres, que realizan este patrón de movilidad a diario, optimizar el tiempo que pasan en el coche, ganando calidad o tiempo productivo podría ser un argumento atractivo. Nos parece que para atender adecuadamente esta necesidad de "¡Aprovechar el tiempo!", los VAC deberían incorporar nuevas funciones enfocadas a las necesidades de viajes encadenados, como funciones de aparcamiento o de espera del coche, así como funciones como la autoconfiguración de la distribución interior en función de las tareas que se realicen, o en base a una lista de tareas diarias (recoger a los niños, ir al supermercado...).

2.4.3. Otros aspectos diferenciados

Aunque por lo que hemos aprendido en el proyecto DIAMOND, los desplazamientos encadenados y el "¡Aprovechar el tiempo!" parecen ser las diferencias más importantes, hay otros elementos a los que debemos prestar atención, ya que su consideración puede mejorar el diseño de los VAC, la definición de sus funcionalidades, o cómo se define la interacción entre los pasajeros y el vehículo, o incluso la interacción con otros usuarios de la carretera y la infraestructura en general.

De la experimentación de DIAMOND

Beneficios sociales y medioambientales. Los vehículos autónomos necesitan criterios para "decidir" su comportamiento, criterios para conducir. Estos "criterios" pueden combinar diferentes reglas. Según nuestros resultados, todos los grupos coincidieron en que el criterio más importante era la optimización del bienestar de los demás usuarios de la carretera. Sin embargo, la importancia concedida a la optimización de la eficiencia energética difiere claramente: aquí las mujeres valoran la importancia de este criterio mucho más.

Seguridad y protección. En cuanto a los aspectos de seguridad, la percepción de la reducción de la tasa de accidentes con los CAV es similar para todos los grupos. Sin embargo, en la afirmación "Los CAV son más seguros que los coches convencionales en cualquier condición", el acuerdo fue casi neutro y, en este caso las mujeres lo valoraron más bajo, mostrando un ligero desacuerdo. Esto podría ser consecuencia de una larga experiencia con vehículos que no atienden las necesidades específicas y básicas de las mujeres (ergonomía básica, seguridad de las mujeres embarazadas...).

Confianza y necesidad de control. Las mujeres dieron mayor importancia a mantener el control de las funciones de conducción de los VAC. En el punto 1.2.4 ya hemos hablado de la confianza, el control y la necesidad de control. Los resultados de la simulación realizada durante el proyecto DIAMOND mostraron diferencias en términos de género. Los estudios futuros deberían, al menos, profundizar en las razones que explican estas diferencias y tratar de transformarlas en recomendaciones que permitan mejorar el vehículo autónomo y hacerlo más justo para las mujeres.

2.5 Principales recomendaciones

Al igual que en las demás áreas de investigación del proyecto DIAMOND, para modelar y presentar los resultados hemos utilizado el Modelo de Madurez de Equidad e Inclusión para las Mujeres desarrollado en el proyecto DIAMOND. Los modelos de madurez son herramientas que se utilizan en diferentes campos para medir la capacidad de una organización para mejorar continuamente en un ámbito concreto. Cuanto mayor es la madurez, mayores son las posibilidades de que los incidentes o errores conduzcan a mejoras, ya sea en la calidad o en el uso de los recursos específicos, según la particularidad de cada organización. El modelo consta de cuatro niveles crecientes de inclusión transversales a tres ejes principales: (1) capacidad para satisfacer las necesidades demandadas, (2) accesibilidad y (3) seguridad y control. Cada uno de los ejes incluye aspectos diversos, como podemos ver en la Tabla 2.

Capacidad para satisfacer las necesidades demandadas	Accesibilidad	Seguridad y control
Confianza y desconexión para las NDRT	Extremadamente flexible para un usuario nómada	Ergonomía / Seguridad biomecánica
Interacción entre pasajeros	Pensado también para criaturas	Gestión de la comunicación para generar confianza
Comodidad para las tareas no relacionadas con la conducción (NDRT)	Ergonomía para la mujer	
Tiempo de viaje / Desplazamientos encadenados	Género y factores interseccionales	Gestión del control para generar confianza
Beneficios sociales y medioambientales	Diseño inclusivo / Discapacidad	

Tabla 2. Cuestiones clave relacionadas con los tres puntos de análisis del Modelo de Madurez de Equidad e Inclusión para las Mujeres

En cuanto a las necesidades, la importancia de las NDRT cobra una importancia mayor al aplicar una visión de género e implica prestar atención a la movilidad de cuidados y a la definición de las funcionalidades relacionadas con los desplazamientos encadenados. En cuanto a la accesibilidad, además de la asequibilidad (que tiene un fuerte sesgo de género) y la atención a la diversidad funcional, la implantación de vehículos compartidos implicará la introducción de un usuario nómada con sus características únicas. Esto implicará una importancia cada vez mayor de la flexibilidad de la disposición del vehículo. En cuanto a la seguridad, además del concepto tradicional de seguridad hay que añadir la necesidad de poder confiar en el sistema, y aquí las mujeres son más reticentes a ceder el poder al vehículo. Los elementos clave para remediar esta situación serían una formación y comunicación adecuadas entre el vehículo y el pasajero.

Dado que el vehículo autónomo es todavía un producto que está en desarrollo y que presenta un grado elevado de incertidumbre, las recomendaciones son presentadas son de diversa naturaleza. Las hay más específicas y otras más centradas en concienciar sobre la importancia de encontrar soluciones en los VAC que sean justas para las mujeres. En el siguiente cuadro muestra los elementos y necesidades más importantes identificadas con sus correspondientes recomendaciones.

Capacidad para satisfacer las necesidades demandadas

Interacción entre pasajeros

Permitir distintos grados de interacción, desde un conjunto de espacios privados e individuales hasta un espacio común compartido.

Confort en las NDRT

Deben incorporarse elementos específicos para facilitar los diferentes tipos de tareas (e.g. adaptación de la iluminación y superficies auxiliares).

Tiempo y encadenamiento de trayectos

Considerar el tiempo por trayecto desde una perspectiva de género implica considerar patrones de movilidad diferenciados.

Beneficios sociales y medioambientales

Un comportamiento del vehículo con bajo impacto ecológico, respetuoso con todos usuarios de la carretera y que mejore el flujo de tráfico que beneficie a toda la comunidad.

Confianza y desconexión para las NDRT

Los "conductores" deben despreocuparse de la conducción y sentirse seguros al realizar otras tareas mientras el VA mantiene el control.

Capacidad para satisfacer las necesidades demandadas

Confianza y desconexión para las NDRT

Cuando el nivel de confianza aumenta en los VAC, es más fácil que los "conductores" realicen NDRT, ya que se sienten cómodos desentendiéndose de los problemas relacionados con la conducción. Los VAC deben diseñarse para facilitar la desconexión de las tareas relacionadas con la conducción para permitir las NDRT.

- Los "conductores" pueden desentenderse de las tareas de conducción con una mínima supervisión y sentirse seguros al realizar otras tareas mientras el VAC mantiene el control.
- Los "conductores" necesitan sentirse seguros al realizar otras tareas y para ello se incorporan funciones automatizadas específicas, como estrategias para evitar el mareo o la adaptación del modo de conducción para diferentes NDRT.

Interacción entre pasajeros

El diseño de la distribución interior y de los asientos debe proporcionar diferentes configuraciones para permitir distintos grados de interacción entre los pasajeros, desde un espacio más privado o individual hasta un espacio más compartido para promover la interacción entre los pasajeros y pasajeras, incluidas las tareas de cuidado (por ejemplo, de las criaturas).

Comodidad para las tareas no relacionadas con la conducción (NDRT)

Comodidad para las tareas no relacionadas con la conducción (NDRT) Los pasajeros o los conductores han de poder realizar las NDRT de forma cómoda. Para ello, las instalaciones interiores y los elementos destinados a mejorar el confort del entorno deben diseñarse de acuerdo con el diferente tipo de tareas identificadas.

- Deben incorporarse características específicas para facilitar los diferentes tipos de tareas (por ejemplo, la adaptación de la iluminación y las superficies auxiliares).
- La disposición interior debe ser fácilmente reconfigurable para diferentes tareas y posturas (por ejemplo, superficies de asiento y auxiliares adaptables, confort

ambiental adaptable a la tarea, instalaciones electrónicas para trabajar o entretenerse...).

Tiempo de viaje | Desplazamientos encadenados

Considerar el tiempo de desplazamiento desde una perspectiva de género implica tener en cuenta las pautas diferentes de movilidad; una característica específica de los desplazamientos de las mujeres es la conexión de diferentes desplazamientos de forma más compleja que la de los hombres (por ejemplo, dejar a los niños en el colegio antes de ir a trabajar).

- El vehículo autónomo debería incorporar características para ahorrar tiempo hasta el destino, facilitar los desplazamientos encadenados y otras funciones específicas que puedan estar relacionadas con el patrón diferenciado de la movilidad femenina.
- Los VAC deberían ofrecer opciones (modo de conducción, opciones de "Green Wave" (ola verde¹⁹) ...) para mejorar el tiempo de viaje si fuera necesario. Deberían incorporarse funciones relacionadas con la conducción autónoma y la realización de NDRT, centradas en los desplazamientos encadenados (por

¹⁹ La "Green Wave" o ola verde se produce cuando una serie de semáforos (normalmente tres o más) se coordinan para permitir el flujo continuo de tráfico en varias intersecciones en una dirección principal, la disminución del número de paradas y puestas en marcha también contribuiría a una reducción de la contaminación.

ejemplo, funciones de aparcamiento o espera, planificación de rutas completas y listas de tareas...).

Beneficios sociales y medioambientales

Una conducción de bajo impacto ecológico, respetuosa con las demás personas usuarias de la carretera y que contribuya a la mejora de la fluidez del tráfico es beneficioso para la comunidad.

- El HMI debe incorporar de forma adecuada la comunicación y el control de los beneficios del CAV.
- Los beneficios sociales y medioambientales deben ser comunicados con los indicadores correspondientes para que puedan ser percibidos por los ocupantes de forma adecuada. Lo ideal sería que el sistema informara a los ocupantes sobre estos beneficios. Esto permitiría la toma de decisiones informada a la hora de seleccionar los parámetros de conducción automática (información para la toma de decisiones). Por ejemplo, con mensajes tipo “al seleccionar este modo de conducción el coche reduce su consumo de energía en un 30% y es un 10% más respetuoso con los peatones”.

Accesibilidad

Ergonomía de la mujer

Las mujeres y los hombres tienen características físicas y fisiológicas diferentes

Extremadamente flexible para un usuario nómada

El diseño del interior debe ser flexible, ofreciendo diferentes espacios/superficies de que permitan diferentes configuraciones.

Diseño inclusivo y discapacidad

Los VAC deben incorporar características específicas para facilitar el uso por parte de una población con necesidades especiales.

Pensado para los niños

Para la movilidad de cuidados el interior de los VAC deben ser un entorno adecuado para los niños y cuidadores.

Género y factores interseccionales

Deben identificarse y tenerse en cuenta para establecer un proceso y validación adecuados del diseño centrado en el usuario, para garantizar equidad en los grupos identificados.

Accesibilidad

Extremadamente flexible para un usuario nómada

Algunos estudios vinculan la implementación del VAC al desarrollo de nuevos conceptos como el de pasajero nómada como usuario o usuaria de un vehículo autónomo compartido. Para responder adecuadamente a este nuevo servicio el diseño de los VAC debería ser mucho más flexible para atender a las necesidades de "un usuario del coche como viajero nómada que viaja con su propio equipaje"

El diseño de la cabina debe ser flexible, ofreciendo, por ejemplo, espacios y superficies de apoyo diferentes que permitan configuraciones diversas, espacios abiertos, menos aparatos o elementos específicos, superficies planas libres de esquinas que faciliten la carga y sujeción del equipaje y de las pertenencias, así como que resulten fáciles de limpiar.

Pensado también para las criaturas

La movilidad de cuidados, todavía realizada mayormente por mujeres, implica desplazamientos con criaturas. La cabina del vehículo autónomo deben ser un entorno apto para las mismas.

- Debe abordarse la seguridad de los niños y niñas, desde una edad temprana a la adolescencia. Los VAC deberían incorporar asientos que puedan transformarse en elevadores para algunas tallas. Para lograr un diseño adaptado a las criaturas, éstas deben ser consideradas como pasajeros con necesidades particulares, es decir, el espacio debe estar diseñado para que sea cómodo para el comportamiento de los y las menores y para la persona que los cuida, vigila e interactúa con ellas.

Ergonomía de la mujer

Las mujeres y los hombres tienen características físicas y fisiológicas diferentes. El diseño del vehículo autónomo debe considerar las características físicas y fisiológicas específicas de las mujeres.

- En el diseño debe aplicarse la ergonomía de la mujer. La antropometría diferenciada, los alcances, la fuerza y la variabilidad del cuerpo femenino (también en el embarazo) deben tenerse en cuenta.
- Existen otras diferencias anatómicas y fisiológicas entre las mujeres y los hombres, como son la percepción de la temperatura (para el confort térmico), el tono de voz (para la HMI), las posturas adoptadas (para la disposición interior), los propioceptores (dinámica del vehículo). Cualquier sistema o función en el automóvil debería funcionar igual de bien para hombres y mujeres.

Género y factores interseccionales

Además de las diferencias físicas y fisiológicas, para conseguir un diseño justo para las mujeres el vehículo autónomo, debe considerar una perspectiva de género.

- Deben explorarse las diferencias de género para estudiar los patrones diferenciales de uso con el fin de definir las necesidades de los usuarios y usuarias del producto y diseñar soluciones adecuadas.
- El género y otras variables interseccionales relacionadas deben ser identificadas y consideradas para establecer un proceso adecuado de diseño y validación

centrado en la persona, que permita garantizar que ninguno de los grupos identificados esté en desventaja. El HMI del vehículo autónomo se comunica con un lenguaje neutro desde la perspectiva de género.

Diseño inclusivo | Discapacidad

Los usuarios del VAC son un grupo variado, con diferentes necesidades y requisitos. El diseño del VAC debe tener en cuenta la variabilidad de las necesidades de la población y sus características físicas y fisiológicas.

- El diseño del VAC debe seguir los principios del diseño para todas.
- El VAC debe incorporar características específicas para facilitar el uso por parte de una población con necesidades especiales, incluyendo diferentes tipos de diversidad funcional.

Seguridad y protección

Ergonomía / Biomecánica Seguridad

La normativa de seguridad y el diseño deben basarse en bases de datos justas con las mujeres, considerar el embarazo, y los usos diferenciados del vehículo entre hombres y mujeres.

Gestión del control para generar confianza

El VAC debería configurar automáticamente el nivel de control y supervisión en función del “conductor”, su experiencia, preferencias y el contexto de uso y evolucionar con el tiempo en función de la mayor confianza en la conducción autónoma.

La comunicación para generar confianza

La comunicación del VAC, modo de interacción, la cantidad y complejidad, debe configurarse y adaptarse de manera automática a los pasajeros en función de su experiencia, preferencias y monitorizando el contexto de uso.

Seguridad y protección

Ergonomía / Seguridad biomecánica

Tradicionalmente, con pocas excepciones, la industria del automóvil solo ha tenido en cuenta los modelos masculinos a la hora de diseñar los sistemas de seguridad de un coche. Los elementos y sistemas de seguridad deben ser justos para las mujeres.

- Las normas de seguridad y el diseño deben tener en cuenta las diferencias anatómicas (diferentes tamaños de pecho, etc.) y fisiológicas (por ejemplo, el tono de voz, el campo de visión) entre hombres y mujeres.
- Las normas de seguridad y el diseño deben basarse en bases de datos que no incorporen sesgos que produzcan inequidad para las mujeres. Estas bases de datos deben reflejar todas las tallas y la situación de embarazo.
- La seguridad de los VAC debería diseñarse teniendo en cuenta los diferentes usos y entornos de las

mujeres y las niñas (por ejemplo, los desplazamientos encadenados o la movilidad de cuidados) y otras diferencias fisiológicas como los estilos de conducción, los tiempos de reacción, las preferencias, el estrés y los niveles de carga de trabajo.

Gestión de la comunicación para generar confianza

Una comunicación adecuada entre el VAC y los pasajeros o conductores puede tener un impacto importante en la confianza y la satisfacción con todo el sistema. Así, la comunicación de VAC con el "conductor" se adapta a las preferencias del usuario, su perfil y el contexto.

- Los "conductores" y las "conductoras" deberían poder configurar la cantidad y complejidad de la información que reciben en función de la situación o de sus características.
- El HMI debe proporcionar una adaptación automática de la cantidad y complejidad de la información en función de la experiencia, las preferencias, la tarea, la confianza y el contexto para no agobiar al "conductor". Debería evolucionar con el tiempo en función de la mayor confianza y experiencia con el vehículo.

Gestión del control para generar confianza

La experiencia previa del conductor o de la conductora con los sistemas de control avanzados, y sus preferencias (por ejemplo, la necesidad de tener todo "bajo control") condicionan las preferencias de interacción con el control del vehículo autónomo. La supervisión y el control del mismo debe adaptarse a las preferencias y el perfil de la persona y al contexto de uso.

- Los "conductores" y las "conductoras" deben poder configurar el nivel de control y supervisión en función del contexto de uso o de sus características personales.
- Lo ideal sería que el HMI configurara automáticamente el nivel de control y supervisión en función de la experiencia, las preferencias, la tarea, la confianza y el contexto, y que evolucionara con el tiempo en función de la mayor confianza y experiencia con el vehículo.

2.6 Conclusiones

Somos conscientes de que la información presentada en este informe cubre solo una parte pequeña, aunque importante, de toda la actividad en desarrollo en el ámbito del vehículo autónomo. En cualquier caso, esperamos haber cubierto los siguientes objetivos.

- Las personas familiarizadas con los conceptos de igualdad y equidad de género podrán adquirir conocimientos técnicos sobre el vehículo autónomo, y comprender cómo su visión y sus conocimientos son importantes para desarrollar mejores vehículos.
- Las personas familiarizadas con el sector de la automoción y quienes tengan conocimientos sobre los desafíos que representa el desarrollo e implementación del vehículo autónomo se beneficiarán de un enfoque centrado en las personas, que hace hincapié en las necesidades y percepciones diferenciadas de las mujeres.
- Finalmente, aquellas personas que sean totalmente nuevas en cualquiera de los dos campos descubrirán el potencial de aplicar los conceptos de igualdad y justicia para las mujeres a un campo tecnológico como es el vehículo autónomo y hasta qué punto su desarrollo puede suponer un avance respecto al concepto tradicional de vehículo particular de uso privado.

En cualquier caso, esperamos que la lectura de esta guía facilite la incorporación de nuevas ideas y conceptos a ámbitos profesionales como el diseño o la fabricación de automóviles y también de la gestión política. Ideas encaminadas a mejorar la aceptación del vehículo autónomo, especialmente entre las mujeres, basados en la equidad entre mujeres y hombres, y que permitan combatir un histórico de injusticia hacia las mujeres en los diferentes avances de la industria del automóvil.

Referencias

Abraham, H., Lee, C., Brady, S., Fitzgerald, C., Mehler, B., Reimer, B., & Coughlin, J. F. (2016). Autonomous Vehicles, Trust, and Driving Alternatives: A survey of consumer preferences.

http://agelab.mit.edu/sites/default/files/private-files/publications/2016_6_Autonomous_Vehicles_Consumer_Preferences.pdf

Anderson, J. M., Kalra, N., Stanley, K. D., Sorensen, P., Samaras, C., & Oluwatola, O. A. (2014). Autonomous vehicle technology: A guide for policymakers. Rand Corporation.

Badstuber, N. (2019, mayo 21). Mind the gender gap: The hidden data gap in transport. The Mandarin. <https://www.themandarin.com.au/108874-mind-the-gender-gap-the-hidden-data-gap-in-transport/>

Bayless, S. H., & Davidson, S. (2019). Driverless Cars and Accessibility: Designing the Future of Transportation for People with Disabilities. The Intelligent Transportation Society of America (ITS America).

https://static1.squarespace.com/static/596fb16003596e0fa70a232f/t/5c9bab319b747a61663ac9bc/1553705778370/ITSAmerica_Driverless+Cars+Accessiblity+Mobility_April2019.pdf

Belda-Lois, J.-M., Iranzo, S., Silva, J., Mateo, B., de Nalda-Tárrega, V., Palomares, N., Laparra-Hernández, J., & Solaz, J. S. (2021, 17/9). Towards the acceptance of automated vehicles: From motion to emotion. FISITA World Congress, Prague.

Belda-Lois, J.-M., Iranzo, S., Silva, J., Mateo, B., Palomares, N., Laparra-Hernández, J., & Solaz, J. (2020). The Estimation of Occupants' Emotions in Connected and Automated Vehicles: Proceedings of the 4th International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications, 262-267. <https://doi.org/10.5220/0010214802620267>

Billington, J. (2018). The Prometheus Project: The story behind one of AVs greatest developments. Autonomous Vehicle International. <https://www.autonomousvehicleinternational.com/features/the-prometheus-project.html>

Bishop, R. (2020). Automated Driving. Decades of Research and Development Leading to Today's Commercial Systems. En Handbook of Human Factors for Automated, connected, and Intelligent Vehicles (pp. 25-26). Taylor & Francis.
<https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/b21974/handbook-human-factors-automated-connected-intelligent-vehicles-donald-fisher-william-horrey-john-lee-michael-regan>

Bogost, I. (2014, November). The Secret History of The Robot Car. How self-driving vehicles took off. The Atlantic.
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/11/the-secret-history-of-the-robot-car/380791/>

Chanel, G., Ansari-Asl, K., & Pun, T. (2007). A Channel Selection Method for EEG Classification in Emotion Assessment Based on Synchronization Likelihood. Proceedings of 2007 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2662-2667.

Criado-Pérez, C. (2019). Invisible women: Exposing data bias in a world designed for men. Chatto & Windus.

Criado-Perez, C. (2019). The deadly truth about a world built for men – from stab vests to car crashes. The Guardian.
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/feb/23/truth-world-built-for-men-car-crashes?CMP=Share_iOSApp_Other#comments

Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions and behavioral impacts. Int. J. Man-Machine Studies, 38, 475-487.

Delcker, J. (2018, julio 19). The man who invented the self-driving car (in 1986). Politico.
<https://www.politico.eu/article/delf-driving-car-born-1986-ernst-dickmanns-mercedes/>

Diels, C., Erol, T., Kukova, M., Wasser, J., Cieslak, M., Payre, W., Miglani, A., Manfield, N., Hodder, S., & Bos, J. (2017, junio). Designing for Comfort in Shared and Automated Vehicles (SAV): A Conceptual Framework. Proceedings of the 1st

International Comfort Congress. Comfort Congress 2017, Salerno.

Estévez, J. (2019). Lady Norman, una sufragista en patinete. Mujeres con ciencia.
<https://mujeresconciencia.com/2019/08/23/lady-norman-una-sufragista-en-patinete/>

European Commission. Directorate General for Research and Innovation. (2020). Gendered innovations 2: How inclusive analysis contributes to research and innovation : policy review. Publications Office.
<https://data.europa.eu/doi/10.2777/316197>

Fisher, D. L., Horrey, W. J., Lee, J. D., & Regan, M. A. (Eds.). (2020). Handbook of human factors for automated, connected, and intelligent vehicles (First edition). CRC Press.

Friedman, B., & Nissenbaum, H. (1996). Bias in computer Systems. ACM Transactions on Information Systems, 14(3), 330-347.

Gammon, K. (2016, noviembre 11). Self-driving cars have actually been around for a while. Car and Driver.

<https://www.caranddriver.com/news/a15343941/future-past-self-driving-cars-have-actually-been-around-for-a-while/>

Hanson, S. (2010). Gender and mobility: New approaches for informing sustainability. *Gender, Place & Culture*, 17(1), 5-23.

<https://doi.org/10.1080/09663690903498225>

Helmut Pflugfelder, E. (2018). Autonomous Vehicles and Gender. *Transfers*, 8(1), 104-111.

<https://doi.org/10.3167/TRANS.2018.080108>

Hohenberger, C., Spörrle, M., & Welpel, I. M. (2016). How and why do men and women differ in their willingness to use automated cars? The influence of emotions across different age groups. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 94, 374-385.

<https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.09.022>

Huld, A. (2021). China's Autonomous Driving Industry – An Introduction for Foreign Investors. *China Briefing*.

<https://www.china-briefing.com/news/investing-in-chinas-self-driving-car-market/>

Hung, S. (2013). Gender tool kit: Transport: maximizing the benefits of improved mobility for all. Asian Development Bank.

Kalms, N. (2019, agosto 1). Complexity and Contradiction: MaaS and the Gender-Sensitive Lens. *The Urban Mobility Daily*.

<https://urbanmobilitydaily.com/complexity-and-contradiction-maas-and-the-gender-sensitive-lens/>

Kyriakidis, M., Happee, R., & de Winter, J. C. F. (2015). Public opinion on automated driving: Results of an international questionnaire among 5000 respondents. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 32, 127-140.

<https://doi.org/10.1016/j.trf.2015.04.014>

Linder, A., & Svedberg, W. (2019). Review of average sized male and female occupant models in European regulatory safety assessment tests and European laws: Gaps and bridging suggestions. *Accident Analysis & Prevention*, 127, 156-162.

<https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.02.030>

Linder, A. & Svedberg, W. (2018). Occupant safety assessment in European regulatory tests: Review of occupant models, gaps and suggestion for bridging any gaps. 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea.

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:di-va-12886>

Nguyen, T. C. (2019, junio 30). History of self-driving cars. *ThoughtCo*.

<https://www.thoughtco.com/history-of-self-driving-cars-4117191>

Olsen, T., & Sweet, M. N. (2019). Who's Driving Change? Potential to Commute Further using Automated Vehicles among Existing Drivers in Southern Ontario, Canada. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2673(7), 50-61.

<https://doi.org/10.1177/0361198119846094>

Parida, S., Brock, S., Abanteriba, S., & Franz, M. (2019). Importance of Human Anthropometry in the Interior Development of Autonomous Vehicles. En S. Bagnara, R. Tartaglia, S. Albolino, T. Alexander, & Y. Fujita (Eds.), Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) (Vol. 826, pp. 453-463). Springer International Publishing.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-96065-4_50

Post, J., Veldstra, J., & Ünai, A. (2021). Acceptability and Acceptance of Connected Automated Vehicles: A Literature Review and Focus Groups. Proceedings of the 5th International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications. 5th International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications, On-line.

Saunders, K. (2019, octubre 3). The Real Reason Why Mobility is Not Women-Friendly. The Urban Mobility Daily.

<https://urbanmobilitydaily.com/the-real-reason-why-mobility-is-not-women-friendly/>

Stocker, A., & Shaheen, S. (2017). Shared Automated Vehicles: Review of Business Models (Discussion Paper No. 2017-09; ITF Discussion Papers). International Transport Forum.

<https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-automated-vehicles-business-models.pdf>

Tannenbaum, C., Ellis, R. P., Eyssel, F., Zou, J., & Schiebinger, L. (2019). Sex and gender analysis improves science and engineering. *Nature*, 575(7781), 137-146.

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1657-6>

Vlad, S. (2017, julio 10). Audi's 25th hour project makes time the ultimate driving luxury. *The Verge*. <https://www.theverge.com/2017/7/10/15947784/audi-25th-hour-autonomous-car-driving-work-time>

VOLVO. (2019). The E.V.A. initiative.

<https://www.volvocars.com/intl/why-volvo/human-innovation/future-of-driving/safety/cars-safe-for-all>

Weber, M. (2014, mayo 8). Where to? A history of Autonomous vehicles. Computer History Museum.

<https://computerhistory.org/blog/where-to-a-history-of-autonomous-vehicles/?key=where-to-a-history-of-autonomous-vehicles>

Wikipedia. (2021). Bertha Benz. Wikipedia, the Free Encyclopedia.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertha_Benz&oldid=1045028581

Yoon, S. H., & Ji, Y. G. (2019). Non-driving-related tasks, workload, and takeover performance in highly automated driving contexts. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 60, 620-631.

<https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.11.015>

Publicado por primera vez en enero de 2022

Proyecto DIAMOND

El proyecto DIAMOND ha recopilado y analizado datos con el objetivo de convertirlos en información útil, mediante el desarrollo de materiales y protocolos, para crear un sistema de transporte más justo e inclusivo desde una perspectiva de género.

El proyecto DIAMOND ha aplicado metodologías para recopilar y analizar datos en Europa, como el aprendizaje automático, la minería de datos y algoritmos

no discriminatorios o el uso de simuladores de conducción autónoma. Todo ello con la finalidad de identificar medidas específicas y diseños encaminados a satisfacer las necesidades y expectativas de las usuarias y profesionales del sector del transporte y de la movilidad.

El proyecto DIAMOND ha sido financiado por el programa de investigación e innovación 'Horizon 2020' de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 824326

PARTICIPANTES Y COLABORADORES:

<https://diamond-project.eu/>